

Volume 16 Nomor 1 April 2019

ISSN 1693-8232

JURNAL TEKNIK INDUSTRI

HEURISTIC

Penelusuran Sumber Penyebab Kecacatan Produk Kemasan Fleksibel Di PT. XYZ

Yohana Waladow

Dampak Proses Pengolahan Air Bersih Terhadap Lingkungan

David Andrian, Desrina Yusi Irawati

Aplikasi Intelegensia Bisnis pada Pemberian Bagi Hasil (*Gainsharing*) Pekerja Berdasarkan Produktifitas Tenaga Kerja

Wahyu Kanti D. C

Peningkatan Waktu Reaksi pada Proses Produksi Produk Acrylic 5000X Dengan Konsep PDCA

Nur Fadilah Fatma, Henri Ponda, Muhammad Roy

Evaluasi Mutu Mie Basah Dengan Substitusi Tepung Porang Dan Karagenan Sebagai Pengenyal Alami

Rini Rahayu Sihmawati, Dwi Agustiyah Rosida, Tiyurma Wiliana Susanti Panjaitan

Jurnal Teknik Industri	Vol. 16	No. 1	Hal. 1-55	Surabaya April 2019	ISSN 1693-8232
------------------------	---------	-------	-----------	------------------------	-------------------

TEKNIK INDUSTRI - UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

Volume 16 Nomor 1, April 2019

ISSN 1693-8232

JURNAL TEKNIK INDUSTRI HEURISTIC

Ketua Penyunting
Herlina

Wakil Ketua Penyunting
Hilyatun Nuha

Penyunting Pelaksana
Putu Eka Dewi Karunia Wati
Siti Muhimatul Khoiroh
Handy Febri Satoto
Wiwin Widiasih
Asmungi

Pelaksana Tata Usaha
Sugianto

Alamat Redaksi
Prodi Teknik Industri
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru no. 45 Surabaya 60119
HP: 0856 4554 9644; E-mail : jurnalheuristic@gmail.com
<http://jurnal.untag-sby.ac.id/>

Diterbitkan oleh
Prodi Teknik Industri
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jurnal Heuristic terbit dua kali setahun setiap bulan April dan Oktober. Redaksi menerima naskah ilmiah yang berkaitan dengan hasil penelitian atau telaah pustaka di bidang disiplin ilmu teknik industri. Informasi lebih lanjut hubungi redaksi

JURNAL TEKNIK INDUSTRI

HEURISTIC

DAFTAR ISI

Penelusuran Sumber Penyebab Kecacatan Produk Kemasan Fleksibel Di PT. XYZ Yohana Waladow	1 - 12
Dampak Proses Pengolahan Air Bersih Terhadap Lingkungan David Andrian, Desrina Yusi Irawati	13 - 21
Aplikasi Intelejensia Bisnis pada Pemberian Bagi Hasil (<i>Gainsharing</i>) Pekerja Berdasarkan Produktifitas Tenaga Kerja Wahyu Kanti D. C	23 - 33
Peningkatan Waktu Reaksi pada Proses Produksi Produk Acrylic 5000X Dengan Konsep PDCA Nur Fadilah Fatma, Henri Ponda, Muhammad Roy	35 - 44
Evaluasi Mutu Mie Basah Dengan Substitusi Tepung Porang Dan Karagenan Sebagai Pengenyal Alami Rini Rahayu Sihmawati, Dwi Agustiyah Rosida, Tiyurma Wiliana Susanti Panjaitan	45 - 55

JURNAL TEKNIK INDUSTRI

HEURISTIC

EDITORIAL

Pada disiplin ilmu teknik industri, ada berbagai macam bidang konsentrasi keilmuan yang dipelajari. Antara lain bidang produksi manufaktur, ergonomi, manajemen, optimasi, Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L). Pada edisi kali ini banyak membahas mengenai manajemen proyek, baik dalam hal sistem Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), faktor-faktor keterlambatan proyek sampai dengan pengendalian waktu dan biaya pada pengerjaan sebuah proyek. Semoga artikel-artikel hasil penelitian dari beberapa peneliti yang diterbitkan pada edisi kali ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat memberikan wacana untuk pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

PENELUSURAN SUMBER PENYEBAB KECACATAN PRODUK KEMASAN FLEKSIBEL DI PT. XYZ

Yohana Waladow

PT. XYZ Krian Surabaya.

yohanawaladow@yahoo.co.id

ABSTRAK

Produk kemasan fleksibel diproses secara kontinyu dengan mesin roll. Satu gulung/roll kemasan fleksibel bisa mencapai ribuan meter panjangnya. Proses berlangsung dengan cepat sehingga ketika muncul produk cacat operator sulit untuk mengamatinya. Akhirnya seringkali dijumpai produk yang telah dikirim ke konsumen ternyata banyak yang cacat. Dengan pendekatan *FMEA*, penelitian ini mencoba menggali faktor penyebab terjadinya produk cacat. Ternyata ada dua macam kecacatan yang sering muncul, yaitu pertama, cacat *color off*. Kecacatan ini disebabkan oleh *doctor blade* terlalu tajam yang dapat mengikis silinder sehingga ukuran silinder tidak sesuai lagi. Di sisi lain ternyata operator kurang memiliki ketrampilan dan pengalaman yang cukup untuk mengetahui perubahan posisi *doctor blade*. Kedua, cacat *miss-match*, penyebab kecacatan ini adalah operator kurang pengalaman, tidak menggunakan tinta yang baku, penggunaan tinta sisa *ex-printing*, alat uji kualitas tinta tidak ada dan SDM pengontrol kualitas tinta tidak tersedia.

Kata Kunci: kemasan fkeksibel, percetakan, FMEA,

ABSTRACT

Flexible packaging products are processed continuously with a roll machine. One roll / roll of flexible packaging can reach thousands of meters in length. The process takes place quickly so that when a defective product appears, it is difficult to observe. Finally, there are often products that have been sent to consumers, many of them are disabled. With the FMEA approach, this research tries to explore the factors that cause the occurrence of defective products. It turns out that there are two types of disabilities that often appear, namely first, color off defects. This defect is caused by a doctor blade that is too sharp which can erode the cylinder so that the size of the cylinder is no longer suitable. On the other hand it turns out that the operator lacks sufficient skills and experience to find out about changes in doctor blade positions. Second, miss-match defects, the cause of this disability is that operators lack experience, do not use standard ink, use remaining ink ex-printing, no ink quality test equipment and ink quality controller HR is not available.

Keywords: flexible packaging, printing, FMEA

PENDAHULUAN

PT. X adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kemasan fleksibel, yaitu kemasan yang dibuat dari bahan-bahan yang fleksibel sehingga menjadi sebuah kemasan yang lentur fleksibel yang dapat diisi dengan berbagai macam bentuk barang. Bahan-bahan fleksibel yang dimaksud adalah film, film berlapis logam (*metalized film*), PVC, *cellophane* dan kertas (Matsumoto, 1999). Kebanyakan kemasan fleksibel digunakan untuk mengemas makanan ringan, minuman, obat-obatan, dan beberapa kebutuhan sehari-hari rumah tangga.

Perusahaan telah berusaha keras menerapkan sistem pengendalian kualitas produk-produknya dengan baik. Perusahaan berupaya menjamin kualitas produk yang dihasilkan selalu sesuai dengan standar yang diinginkan pelanggan-pelanggannya. Dengan upayanya yang keras ini perusahaan di tahun 2015 telah mendapat sertifikat ISO 9001 sebagai pengakuan usahanya yang sungguh-sungguh bahwa perusahaan dalam menerapkan manajemen mutu yang baik dan sesuai dengan pedoman standar mutu yang berlaku. Namun ternyata, sejauh ini masih sering dijumpai berbagai macam cacat pada hasil pencetakan (*printing*), yaitu cacat membuih (*scumming*), belang-belang (*mottling*), penurunan warna yang tidak mulus (*unsmooth gradient*), bercak-bercak tanda (*chattering marks*), keluar area cetak (*drag outs*), muncul garis-garis tinta (*ink Streaks*), muncul titik-titik (*missing dots*), cetakan yang hilang (*missing print*), warna hilang (*color off*).

Gambar 1.1 Jumlah Kecacatan Hasil Pencetakan Selama Bulan Desember 2016

Bahan baku kemasan fleksibel yang berupa film tersaji dalam bentuk gulungan (*roll*). Agar proses pencetakan berjalan dengan efisien, maka mekanisme proses pencetakannya juga dilakukan dengan menggunakan mesin roll yang dikombinasikan dengan teknik percetakan *rotogravure printing*. *Rotogravure Printing* adalah salah satu teknologi dalam dunia percetakan. Rotogravure sendiri dalam dunia grafika berarti cetak dalam atau dalam bahasa awam adalah teknologi cetak yang biasa digunakan untuk mencetak media yang terbuat dari bahan yang fleksibel, misalnya berbagai jenis plastik, aluminium, kertas, serta PVC. Bahan yang akan dicetak tersaji dalam bentuk gulungan (Wikipedia, 2017). Sekali produksi (satu roll) bisa menghasilkan rangkaian

cetakan yang panjangnya mencapai ratusan bahkan ribuan meter. Hasil cetakan yang masih tersaji dalam bentuk gulungan selanjutnya diberikan ke pemesan.

Ketika terjadi kecacatan cetak, produk yang cacat tidak dapat diperbaiki. Produk yang cacat juga tidak bisa dipotong untuk dibuang, karena disamping proses pemotongannya yang rumit, ternyata para konsumen menghendaki gulungan yang utuh. Dengan gulungan yang utuh memudahkan bagi konsumen melakukan proses lanjutannya. Akhirnya dengan terpaksa gulungan produk yang terselip banyak produk cacat di dalamnya ikut diserahkan ke konsumen. Perusahaan telah mengambil resiko biaya sosial yang tinggi. Ketika konsumen mengetahui adanya kecacatan sehingga komplain atau bahkan sudah tidak percaya lagi pada perusahaan, saat itulah perusahaan terancam kerugian yang besar sekali.

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1940-an di dalam dunia militer oleh US Armed Forces. FMEA adalah pendekatan sistematis yang menerapkan suatu metode pentabelan untuk membantu proses pemikiran yang digunakan oleh *engineers* untuk mengidentifikasi mode kegagalan potensial dan efeknya. FMEA merupakan teknik evaluasi tingkat keandalan dari sebuah sistem untuk menentukan efek dari kegagalan dari sistem tersebut. Kegagalan digolongkan berdasarkan dampak yang diberikan terhadap kesuksesan suatu misi dari sebuah sistem (Hanif, 2015, Aguiar, 2014).

Proses FMEA terdapat 3 variabel yaitu keparahan (*severity*), kejadian (*occurrence*), dan deteksi (*detection*) (Tannady, 2015). Lebih lanjut dikatakan oleh Tannady (2015) bahwa *severity* merupakan tingkat keseriusan/keparahan dampak dari suatu mode kegagalan yang potensial (*potensial failure mode*). Dampak dari tingkat keparahan tersebut mulai skala 1 sampai 10, dimana skala 1 merupakan dampak paling ringan sedangkan 10 merupakan dampak terburuk. Sedangkan *ccurrence* merupakan tingkat keseringan/rekuensi terjadinya cacat pada produk. Nilai frekuensi kecacatan menunjukkan adanya keseringan suatu masalah yang terjadi akibat penyebab yang potensial (*potential cause*). Dan *detection* adalah sebuah kontrol proses yang akan mendeteksi secara spesifik akar penyebab dari kegagalan. *Detection* adalah sebuah pengukuran untuk mengendalikan kegagalan yang dapat terjadi (Puspitasari, 2014).

Fault Tree Analysis (FTA)

Analisis Pohon Kegagalan (*Fault Tree Analysis FTA*) adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi resiko yang berperan terhadap terjadinya kegagalan. Metode ini dilakukan dengan pendekatan yang bersifat *top down*, yang diawali dengan asumsi kegagalan atau kerugian dari kejadian puncak (*top event*) kemudian dirinci sebab-sebab suatu *Top Event* sampai pada suatu kegagalan dasar (*root cause*) (Stamatis, 2003).

MATERI DAN METODA.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada stasiun kerja pencetakan di departemen produksi PT. X yang berada di Jalan *Bypass* Krian, Sidoarjo. Penelitian ini dilaksanakan selama 7 bulan mulai Desember 2016 sampai dengan Juni 2017.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan metode *field research*. Data primer didapatkan dari pemeriksaan rutin di Departemen *Quality Control and Product Development* (QCPD) dan Departemen Produksi. Pengamatan lapangan yang dilakukan meliputi pengamatan bahan baku yang digunakan selama proses, pengamatan pada setiap tahapan proses yang berjalan mulai dari *setting* hingga selesai produksi, pengamatan terhadap pengaruh setiap komponen mesin pencetakan terhadap hasil cetakan dan pengamatan terhadap perilaku operator terhadap hasil kerjanya.

Untuk melengkapi hasil pengamatan, juga dilakukan wawancara kepada tenaga ahli (pakar) perusahaan yang dapat memberikan penjelasan mengenai masalah yang diteliti. Terutama yang terkait dengan penentuan tingkat keparahan (*severity*), tingkat kejadian (*occurrence*), dan tingkat deteksi (*detection*). Identifikasi penyebab masalah dilakukan dengan menggunakan analisis pohon kegagalan FTA. Adapun yang dijadikan pakar adalah kepala departemen produksi, kepala departemen pengendalian kualitas, kepala regu stasiun kerja pencetakan, operator mesin cetak, operator tinta. Dengan berdasarkan pada angka prioritas Resiko (*Risk Priority Number*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus cacat yang ditemukan selama penelitian pada stasiun kerja pencetakan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Data Produk Cacat Stasiun Kerja Pencetakan Bulan Mei

Jenis Cacat	Jumlah Kasus Cacat yang Ditemukan	Persentase	Persentase Kumulatif
Color Off	88	43%	43%
Lain-lain	59	29%	72%
Chattering Marks	50	25%	97%
Ink Streaking	5	2%	99%
Missed Print	2	1%	100%

Identifikasi jenis cacat berdasarkan data produk cacat adalah sebagai berikut:

1. *Missing Print*

Missing print merupakan kondisi dimana terdapat perbedaan dari hasil cetakan dengan standar acuan cetak dan terlihat adanya bagian-bagian gambar dengan posisi warna tidak tercetak tepat pada gambar.

2. *Ink Streaking*

Ink streaking merupakan kondisi dimana terlihat adanya garis panjang pada hasil cetakan yang bukan bagian dari acuan cetak.

3. *Chattering marks*

Chattering marks merupakan kondisi dimana terlihat adanya sebagian warna yang terlihat tidak tercetak. Misalnya pada cetakan warna hijau tampak ada sebagian yang terlihat berwarna biru saja, hal ini menunjukkan bahwa terjadi *chattering marks* pada warna kuning.

4. *Color off*

Color Off merupakan kondisi dimana warna pada hasil cetak berbeda dengan standar acuan cetak. Perbedaan ini dapat dilihat pada hasil cetak warna yang terlihat lebih naik atau lebih turun dibandingkan dengan standar acuan cetak.

5. Lain-lain

Jenis cacat lain-lain merupakan kasus cacat yang ditemukan selama proses pengumpulan data tetapi tidak menjadi fokus penelitian.

Tabel 2. Beberapa Macam Jenis Cacat Pencetakan

FAKTOR	PENYEBAB DIDUGA	ALASAN PENDUGAAN	USULAN LANGKAH VERIFIKASI
Manusia	Kurangnya skill operator	Skill operator yang kurang, khususnya pada pencampuran tinta sangat mempengaruhi hasil cetakan.	Memperbanyak training untuk operator dan membandingkan keahlian operator setelah training.
Mesin	Pengaturan doctor blade kurang tepat	Pengaturan doctor blade yang tidak pas (miring) dapat menyebabkan warna belang dimana ada warna yang di bawah atau di atas standar. Pengaturan sudut doctor blade juga berpengaruh terhadap tebal atau tipisnya warna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki posisi doctor blade pada saat terjadinya cacat. 2. Sebelum produksi berjalan posisi doctor blade dipastikan telah diatur dengan benar kemudian membandingkan hasilnya
	Silinder sejak awal tidak terukir dengan benar	Pada standar warna yang seharusnya menjadi acuan cetak juga cacat	Melihat hasil awal <i>proof</i> silinder. Jika sejak <i>proof</i> silinder sudah terjadi color off di bagian dan warna yang sama, maka dugaan benar.
	Silinder sudah tipis	Silinder telah sering dipakai sehingga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melihat ketebalan warna pada hasil cetak.

FAKTOR	PENYEBAB DIDUGA	ALASAN PENDUGAAN	USULAN LANGKAH VERIFIKASI
			2. Melihat catatan pemakaian silinder.
	Posisi silinder tidak tepat	Pengaturan posisi silinder yang tidak tepat (miring) dapat menyebabkan warna belang	1. Memperbaiki posisi silinder saat terjadinya cacat. 2. Sebelum produksi berjalan pastikan posisi silinder sudah benar, kemudian bandingkan hasilnya.
Tinta	Viskositas tinta terlalu tinggi atau rendah	Viscositas tinta akan mempengaruhi tebal dan tipisnya hasil	Mengukur viscositas tinta dan melakukan.
		cetakan. Viscositas harus secara berkala diuji karena pelarut tinta memiliki sifat mudah menguap.	pengenceran atau pengentalan, kemudian menyamakan dengan hasil pencetakan
	Mis-match warna	Proses pencocokan komposisi warna yang tidak tepat dapat membuat hasil lebih tinggi atau lebih rendah dari standar cetak	Hasil matching warna dilihat oleh lebih dari 1 orang untuk membandingkan.
Tinta	tinta tidak tercampur sepenuhnya	Tinta mengandung pigmen-pigmen yang beberapa terdiri dari logam yang sifatnya mudah mengendap	Memasang alat pengaduk pada bak tinta kemudian dibandingkan hasilnya dengan bak tinta tanpa pengaduk.
	Penggunaan tinta ex-printing	Pencocokan warna dari tinta ex-printing lebih sulit dilakukan karena beberapa merupakan gabungan dari banyak warna.	Mengganti dengan tinta original kemudian membandingkan hasilnya.

Data kecacatan produk yang menjadi pertimbangan penentuan rating *severity* dan *occurance* dalam RPN cacat *color off* adalah seperti pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Faktor penentuan *severity* dan *occurance*

Faktor Penyebab	Area Cacat	Meter Cacat	Jumlah Produksi		%	Status
			Roll	Meter		
Mis-match warna	1880 m ²	1880	5	8000	4,70	DDP
Penggunaan tinta ex-printing banyak warna	20 cm ²	1570	6	8000	3,27	DTP
Kurangnya skill operator	20 cm ²	1850	6	8000	3,85	DTP
Viscositas tinta terlalu tinggi atau rendah	1700 m ²	1914	10	8000	2,39	DDP
Tinta tidak tercampur sepenuhnya	15 cm ²	1155	5	8000	2,89	DTP
Silinder sudah tipis	2278 m ²	2278	6	8000	4,75	DDP
Silinder sejak awal tidak terukir dengan benar	20 cm ²	200	5	8000	0,50	DTP
Posisi silinder tidak tepat (miring)	1357 m ²	1357	5	8000	3,39	DDP
Pengaturan doctor blade tidak tepat	20 cm ²	2215	10	8000	2,77	DTP

Keterangan: DTP = Dijual Tanpa Perbaikan DDP = Dijual Dengan Perbaikan

Sedangkan yang menjadi pertimbangan penentuan *rating detection* dalam RPN cacat *chattering marks* adalah seperti pada Tabel 4 berikut ini

Tabel 4. Faktor penentuan *rating detection* dalam RPN cacat *chattering marks*

Faktor Penyebab	Jumlah cetak	Roll cacat	Cacat terdeteksi operator/QC	Posisi	%
Mis-match warna	5	5	4	Awal-akhir	80
Penggunaan tinta ex-printing banyak warna	6	4	3	awal	70
Kurangnya skill operator	6	4	3	akhir	75
Viscositas tinta terlalu tinggi atau rendah	10	8	7	akhir	87,5
Tinta tidak tercampur sepenuhnya	5	1	1	awal	100
Silinder sudah tipis	6	6	5	akhir	83,4
Silinder sejak awal tidak terukir dengan benar	5	5	5	akhir	100
Posisi silinder tidak tepat (miring)	5	5	4	akhir	80
Pengaturan doctor blade tidak tepat	10	9	7	akhir	77,8

Pada proses pencocokan warna (*colour matching*) terdapat 3 mode kegagalan. Rating yang diberikan untuk mode kegagalan potensial *mis-match* warna adalah :

1. *Severity* dengan rating 5 karena panjang roll cacat 1880m, ada gangguan sedang pada produksi untuk menghilangkan cacat tersebut dan harus dilakukan pada produk sebelum dijual kepada pelanggan.
2. *Occurance* dengan rating 9 karena persen cacat yang terjadi akibat mode kegagalan potensial tersebut adalah 4,70% atau hampir 5%.
3. *Detection* dengan rating 3 karena 80% kecacatan akibat mis-match warna mampu dideteksi operator dan *Quality Controler* (QC) pada setiap awal roll berjalan dan tiap akhir roll.

Rating yang diberikan untuk mode kegagalan potensial penggunaan tinta *ex-printing* banyak warna adalah :

1. *Severity* dengan rating 4 karena area cacat 20 cm², ada gangguan sedang pada produksi untuk menghilangkan cacat tersebut namun produk masih dapat dijual tanpa perlu adanya perbaikan.
2. *Occurance* dengan rating 8 karena persen cacat yang terjadi akibat mode kegagalan potensial tersebut adalah 3,27%.
3. *Detection* dengan rating 4 karena 75% kecacatan akibat penggunaan tinta *ex-printing* banyak warna mampu dideteksi operator dan QC pada setiap awal roll mulai dijalankan.

Rating yang diberikan untuk mode kegagalan potensial kurangnya skill operator adalah:

1. *Severity* dengan rating 4 karena area cacat 20 cm², ada gangguan sedang pada produksi untuk menghilangkan cacat tersebut namun produk masih dapat dijual tanpa perlu adanya perbaikan.
2. *Occurance* dengan rating 8 karena persen cacat yang terjadi akibat mode kegagalan potensial tersebut adalah 3,85%.

3. *Detection* dengan rating 4 karena 75% kecacatan akibat kurangnya skill operator mampu dideteksi operator dan QC pada setiap akhir roll.

Pada proses pencampuran tinta terdapat 2 mode kegagalan potensial. Rating yang diberikan untuk mode kegagalan potensial viskositas tinta terlalu tinggi atau terlalu rendah adalah:

1. *Severity* dengan rating 5 karena area cacat 1700 m, ada gangguan sedang pada produksi untuk menghilangkan cacat tersebut dan harus dilakukan perbaikan pada produk sebelum dijual.
2. *Occurance* dengan rating 8 karena persen cacat yang terjadi akibat mode kegagalan potensial tersebut adalah 2,39%.
3. *Detection* dengan rating 2 karena 83,33% kecacatan akibat silinder sudah tipis mampu dideteksi operator dan QC pada setiap akhir roll.

Rating yang diberikan untuk mode kegagalan potensial tinta tidak tercampur sepenuhnya adalah:

1. *Severity* dengan rating 4 karena area cacat 15 cm², ada gangguan sedang pada produksi untuk menghilangkan cacat tersebut namun produk masih dalam batasan toleransi untuk dijual kepada pelanggan.
2. *Occurance* dengan rating 8 karena persen cacat yang terjadi akibat mode kegagalan potensial tersebut adalah 2,89%.
3. *Detection* dengan rating 1 karena 100% kecacatan akibat tinta tidak tercampur seluruhnya mampu dideteksi operator dan QC pada setiap akhir roll tetapi pada awal roll berjalan masih terjadi cacat akibat hal ini.

Pada proses pencampuran silinder terdapat 3 mode kegagalan potensial. Rating yang diberikan untuk silinder yang sudah tipis adalah:

1. *Severity* dengan rating 6 karena area cacat 2278 m, ada gangguan sedang pada produksi untuk menghilangkan cacat tersebut dan harus dilakukan perbaikan pada produk sebelum dijual.
2. *Occurance* dengan rating 9 karena persen cacat yang terjadi akibat mode kegagalan potensial tersebut adalah 4,75%.
3. *Detection* dengan rating 3 karena 87,50% kecacatan akibat silinder sudah tipis mampu dideteksi operator dan QC pada setiap akhir roll.

Rating yang diberikan untuk mode kegagalan silinder sejak awal tidak terukir dengan benar adalah:

1. *Severity* dengan rating 4 karena area cacat 20 cm², ada gangguan sedang pada produksi namun kecacatan produk masih dalam batas toleransi untuk dijual kepada pelanggan.
2. *Occurance* dengan rating 6 karena persen cacat yang terjadi akibat mode kegagalan potensial tersebut adalah 0,50%.
3. *Detection* dengan rating 2 karena 100% kecacatan akibat kurangnya skill operator mampu dideteksi operator dan QC pada setiap akhir roll namun masih ditemukan produk cacat pada sebagian roll tersebut di awal produksi berjalan.

Pada proses pemasangan silinder terdapat mode kegagalan potensial posisi silinder tidak tepat (miring). Rating yang diberikan untuk silinder yang miring adalah:

1. *Severity* dengan rating 5 karena area cacat 1357 m, ada gangguan sedang pada produksi dan produk harus mengalami perbaikan sebelum dijual kepada pelanggan.
2. *Occurance* dengan rating 8 karena persen cacat yang terjadi akibat mode kegagalan potensial tersebut adalah 3,39%.

3. *Detection* dengan rating 4 karena 80% kecacatan akibat posisi silinder miring mampu dideteksi operator dan QC pada setiap akhir roll namun masih ditemukan produk cacat pada sebagian roll akhir produk.

Pada proses pemasangan doctor blade terdapat mode kegagalan potensial pengaturan doctor blade tidak tepat. Rating yang diberikan untuk pengaturan *doctor blade* yang tidak tepat adalah:

1. *Severity* dengan rating 4 karena area cacat 20 cm², ada gangguan sedang pada produksi namun produk masih dapat dijual karena masih dalam batas toleransi untuk dijual kepada pelanggan.
2. *Occurance* dengan rating 8 karena persen cacat yang terjadi akibat mode kegagalan potensial tersebut adalah 2,77%.
3. *Detection* dengan rating 4 karena 77,78% kecacatan akibat posisi silinder miring mampu dideteksi operator dan QC pada setiap akhir roll namun masih ditemukan produk cacat pada sebagian roll akhir produk.

Berdasarkan analisis dalam penentuan rating untuk masing-masing mode kegagalan potensial pada cacat color off dapat dilakukan perhitungan RPN dengan urutan hasil sebagaimana nampak pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Perhitungan RPN

Akibat	Proses Kerja	Mode Kegagalan Potensial	Sev	Occ	Det	RPN
color off	Pemeriksaan silinder	Silinder sudah tipis	6	9	3	162
	Pemasangan silinder	posisi silinder tidak tepat (miring)	5	8	4	160
	Colour Matching	mis-match warna	5	9	3	135
	Colour Matching	penggunaan tinta ex-printing banyak warna	4	8	4	128
	Colour Matching	Kurangnya skill operator	4	8	4	128
	Pemasangan doctor blade	Pengaturan doctor blade tidak tepat	4	8		128
	Pencampuran tinta	Viscositas tinta terlalu tinggi atau rendah	5	8		80
	Pemeriksaan silinder	Silinder sejak awal tidak terukir dengan benar	4	6		48
	Pencampuran tinta	Tinta tidak tercampur sepenuhnya	4	8		32

Nilai RPN tertinggi pada *color off* yang perlu dicari akar permasalahannya adalah *mis-match* warna, silinder sudah tipis dan posisi silinder tidak tepat. Selanjutnya hasil dianalisis dengan menggunakan *fault tree analysis* (Mayangsari, 2015; Octavia, 2010). Untuk mode kegagalan potensial ini dapat dilihat pada Gambar 1 untuk Mis-Match Warna, sedang Gambar 2 untuk Silinder Sudah Tipis dan Gambar 3 untuk Silinder Tidak Tepat (Miring).

Mis-match warna dapat terjadi karena kurangnya *skill* operator atau area mesin kurang pencahayaan atau operator mengalami kesulitan membuat warna separasi. Pada fault tree tersebut ketiga event ini direduksi dengan gerbang OR, sehingga ada 7 kemungkinan *event* yang dapat menyebabkan *mis-match* warna.

Area mesin kurang pencahayaan tidak dapat direduksi lagi akar permasalahannya. Kurang skill operator dapat terjadi karena operator yang kurang pengalaman atau pemberian training kepada operator kurang. Adanya kesulitan membuat warna separasi dapat terjadi karena kualitas tinta kurang baik atau tipe tinta yang dipakai untuk pembuatan standar warna dengan tinta yang pada saat itu digunakan untuk produksi berbeda.

Kualitas tinta yang kurang baik dapat direduksi lagi akar permasalahannya yaitu tidak adanya kontrol khusus terhadap kualitas tinta atau penggunaan tinta ex-printing atau keduanya. Jadi, dalam *event* tersebut terdapat 3 kemungkinan yang dapat menyebabkan kualitas tinta yang kurang baik.

Tidak adanya kontrol khusus terhadap kualitas tinta dapat terjadi karena alat untuk pengujian kualitas tidak tersedia dan sumber daya manusia yang akan melakukan pengujian tidak ada.

Gambar 1. Mis-Match Warna

Gambar 2. Silinder Sudah Tipis

Silinder sudah tipis dapat disebabkan karena doctor blade terlalu tajam atau atau silinder sudah sering digunakan. Event ini direduksi dengan gerbang OR, sehingga ada 3 kemungkinan basic event yang menjadi akar penyebab masalah tersebut.

Gambar 3. Silinder Tidak Tepat (Miring)

Posisi silinder yang tidak tepat atau miring dapat disebabkan karena skill operator yang kurang dalam pemasangan komponen mesin, dalam hal ini silinder atau dapat juga disebabkan operator tidak memeriksa silinder setelah pemasangan. Event ini direduksi dengan gerbang or, sehingga terdapat 3 kemungkinan basic event yang dapat menyebabkan posisi silinder tidak tepat.

Akar permasalahan yang diperoleh berdasarkan *Fault Tree analysis* untuk masalah cacat *color off* dan usulan perbaikannya adalah:

1. Mis match warna
 - a. Operator kurang pengalaman atau pemberian training kurang. Usulan perbaikan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas operator dengan memberikan pelatihan.
 - b. Area mesin kurang pencahayaan. Usulan perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan menambah pencahayaan area mesin.
 - c. SDM dan alat untuk melakukan kontrol kualitas tidak tersedia. Usulan perbaikan yang dapat dilakukan adalah menginvestasikan peralatan dan SDM untuk peningkatan kualitas dan mengurangi produk cacat.
 - d. Penggunaan tinta *ex-printing*. Usulan perbaikan yang dapat dilakukan adalah mengurangi penggunaan tinta *ex-printing* dan memastikan area penyimpanan tinta *ex-printing* bebas kontaminasi.
 - e. Tipe tinta yang dipakai dalam pembuatan standar warna dan produksi berbeda. Usulan perbaikan yang dapat dilakukan adalah melakukan pencatatan penggunaan tinta pada saat membuat standar kemudian menggunakan tinta yang sama dengan tinta pada pembuatan standar.
2. Silinder sudah tipis
 - a. Doctor blade terlalu tajam. Usulan perbaikan yang dapat dilakukan adalah mencari ukuran ketajaman yang pas dan selanjutnya menerapkan ukuran tersebut agar silinder tidak mudah tipis.
 - b. Silinder sering digunakan. Usulan perbaikan yang dapat dilakukan adalah menentukan standar batasan maksimum untuk mengetahui kapan silinder seharusnya diganti.
3. Posisi silinder tidak tepat (miring)

Skill operator kurang atau operator tidak memeriksa silinder setelah pemasangan. Usulan perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan posisi silinder sebelum produksi dijalankan dan memeriksa secara berkala pada saat produksi sedang berjalan.

KESIMPULAN

Mode kegagalan potensial tertinggi dapat dilihat dari nilai *Risk Priority Number* (RPN) tertinggi pada analisis dengan *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA). Identifikasi akar penyebab mode kegagalan potensial dilakukan dengan metode *Fault Tree Analysis*. Penyebab kegagalan potensial pada masing-masing cacat sebagai berikut:

Mode kegagalan paling potensial pada cacat *color off* adalah pemasangan silinder sudah tipis dengan nilai RPN 162. Akar permasalahan dari silinder sudah tipis adalah *doctor blade* terlalu tajam sehingga mudah mengikis silinder.

Mode kegagalan potensial lainnya adalah posisi silinder tidak tepat (miring) dengan nilai RPN 160. Hal ini ternyata disebabkan oleh operator dengan skill yang kurang memadai dan operator tidak memeriksa ulang terhadap silinder yang telah dipasang. Sementara itu kegagalan *miss-match* warna dengan nilai RPN 135. Yang penyebab kegagalan ini adalah operator kurang pengalaman, pemberian pelatihan dan pendidikan bagi operator kurang memadai, tipe tinta yang dipakai pembuatan standar warna tidak sama dengan tinta yang dipakai untuk produksi, penggunaan tinta *ex-planting*, alat pengujian untuk kontrol kualitas tinta tidak ada dan SDM untuk mengontrol kualitas tinta tidak tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguiar, D. M., 2014, An ISO 9001 Based Approach for The Implementation of Process FMEA in The Brazillian Automotive Industry . *Emerald Insight*, 32 (6): 589-602.
- Hanif, R. R., 2015, Perbaikan Kualitas Produk Keraton Luxury di PT X Dengan Menggunakan Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Fault Tree Analysis (FTA). *Reka Integra*, 03(3): 137-147.
- Matsumoto, K., 1999, *Basic Guide to Laminating Technology*. Japan: Converting Technical Institute Publishing.
- Mayangsari, D. A., 2015, Usulan Pengendalian Produk Isolator Dengan Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Fault Tree Analysis (FTA). 03(2): 81-91.
- Octavia, L., 2010, Aplikasi Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Untuk Pengendalian Kualitas Pada Proses Heat Treatment PT Mitsuba Indonesia. *Universitas Mercu Buana, Jakarta*.
- Puspitasari, N. d., 2014, Penggunaan FMEA Dalam Mengidentifikasi Resiko Kegagalan Proses Produksi Sarung ATM (Alat Tenun Mesin) Studi Kasus PT Asputex Jaya Tegal. *Jati Undip*, 09(2): 93-98.
- Tannady, H., 2015, *Pengendalian Kualitas*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Wikipedia, 2017, Rotogravure, <https://id.wikipedia.org/wiki/Rotogravure>. diakses 25 Desember 2017.
- Stamatis, D. H., 2003, Failure Mode Effect Analysis: FMEA From Theory to Execution, ASQ Quality Press

DAMPAK PROSES PENGOLAHAN AIR BERSIH TERHADAP LINGKUNGAN

David Andrian., Desrina Yusi Irawati

Program Studi Teknik Industri, Universitas Katolik Darma Cendika

Jl. Dr. Ir. Soekarno 201, Surabaya 60117

davidand1784@yahoo.com, desrina.yusi@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan polimer, koagulan, alum, dan gas klorin pada proses penjernihan air akan mengakibatkan dampak lingkungan. Pendekatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisa dampak lingkungan adalah dengan metode *Life Cycle Assessment* (LCA). LCA terdiri dari empat tahapan utama, yaitu *goal and scope*, *Life Cycle Inventory* (LCI), *Life Cycle Impact Assessment* (LCIA), dan *Interpretation*. Berdasarkan proses *software SimaPro 7* metode *Impact 2002+*, bagian dalam proses pengolahan air yang menimbulkan dampak lingkungan paling besar adalah penggunaan *natural gas*. Penggunaan *natural gas* atau listrik per 1 kg air menyebabkan dampak lingkungan *non-renewable energy* sebesar $5,55E-9$ Pt dan pemanasan global sebesar $4,66E-9$ Pt. Penggunaan *natural gas* yang menyebabkan dampak *non-renewable energy* adalah ketersediaan gas ($6E-9$ Pt), minyak ($7,66E-10$ Pt), dan uranium ($3,52E-10$ Pt) pada tanah semakin berkurang. Penggunaan *natural gas* yang menyebabkan dampak pemanasan global adalah *carbon dioxide* hasil pembakaran bahan bakar fosil ($5,46E-9$ Pt). Besarnya penggunaan listrik pada proses pengolahan air bersih di IPAM disebabkan jarak pengambilan air cukup jauh dan peralatan yang sudah tua.

Kata kunci: air, Instalasi Pengolahan Air Minum, *Life Cycle Assessment*

ABSTRACT

The use of polymers, coagulants, alum, and chlorine gas in the water purification process will result in environmental impacts. The research method is Life Cycle Assessment (LCA) for identify and analyze on environmental impact. LCA run by SimaPro 7 software that is Impact 2002+ method. It consists of four stages that is goal and scope, Life Cycle Inventory (LCI), Life Cycle Impact Assessment (LCIA), and Interpretation. The result showed that using the electricity on the water treatment process is the most variable of environment harm. The process of water treatment per 1 kg produces non-renewable energy as much as $5.55E-9$ Pt and global warming of $4.66E-9$ Pt. Both outputs affect to the environment. Non-renewable energy output of the process will decrease substance of the soil such as natural gas deposit ($6E-9$ Pt), petroleum ($7,66E-10$ Pt), and uranium ($3,52E-10$ Pt). The process of generating electricity produces carbon dioxide which affects global warming by $5.46E-9$ Pt. High electricity usage in the water treatment process of WTP due to distance water resource and equipment advanced in years.

Keywords: water, water treatment plant, life cycle assessment

PENDAHULUAN

Air adalah zat yang paling dibutuhkan dalam kehidupan setelah udara. Tiga per empat bagian tubuh manusia terdiri dari air. Air juga digunakan untuk menunjang kegiatan manusia, seperti memasak, mandi, mencuci, pertanian, transportasi, dan lain-lain. Menurut Permenkes RI nomor 416/Menkes/IX/1990 tentang persyaratan dan pengawasan kualitas air mengatakan “air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sedangkan air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum”.

Menurut Gabriel (2000) berdasarkan kegunaannya, air digolongkan menjadi 4 golongan yaitu (1) air untuk keperluan pertanian sekaligus usaha perkotaan, industri, pembangkit listrik, (2) air untuk keperluan perikanan dan peternakan, (3) air baku untuk diolah sebagai air minum dan kebutuhan rumah tangga, dan (4) air yang diminum secara langsung. Dari keempat jenis air, air bersih yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan manusia adalah jenis air baku yang diolah sebagai air minum dan kebutuhan rumah tangga.

Di Indonesia, pengolahan air baku dilakukan oleh Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dibawah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). PDAM Lamongan merupakan perusahaan daerah yang menyediakan fasilitas air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih penduduk Kabupaten Lamongan. Terdapat tiga fasilitas IPAM di wilayah Lamongan, yaitu IPAM Waduk Gondang, IPAM Ploso Wahyu, dan IPAM Babat. Tiga IPAM yang dimiliki PDAM Lamongan belum mampu mencukupi kebutuhan air bersih penduduk Lamongan, cakupan wilayah pelayanan PDAM hanya 19% dari keseluruhan wilayah Lamongan. IPAM Babat merupakan IPAM terbesar yang dimiliki PDAM Lamongan. Air baku pada proses pengolahan air bersih di IPAM Babat berasal dari sungai Bengawan Solo. IPAM Babat memasok 80% kebutuhan air bersih penduduk Kabupaten Lamongan. PDAM Lamongan masih berupaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih seluruh penduduk Lamongan.

Dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas air bersih pada IPAM, maka perlu dilaksanakan pengelolaan secara terus menerus dan berkesinambungan agar terjamin kuantitas maupun kualitas air yang dihasilkan. Secara kualitas harus memenuhi syarat biologis, fisika, radioaktivitas dan kimia. Proses menghilangkan kotoran pada air baku akan mengakibatkan dampak lingkungan karena pada proses tersebut menggunakan zat kimia seperti bahan polimer, koagulan, alum, dan gas *chlorine*. Zat kimia yang digunakan akan meninggalkan zat residu di dalam air olahan dan limbah yang dihasilkan, hal ini berdampak pada lingkungan. Selain itu semakin banyak jumlah air baku, keruh, dan semakin jauh jarak pengambilan air maka akan membutuhkan energi listrik dan zat kimia yang lebih besar, sehingga dampak yang dihasilkan juga semakin besar.

Pendekatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisa dampak lingkungan adalah dengan metode *Life Cycle Assessment* (LCA). LCA dapat mengestimasi dampak lingkungan kumulatif yang dihasilkan dari tahapan siklus hidup produk, sehingga akan diketahui bagian mana yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan paling besar (Bacon, 2006). LCA terdiri dari empat tahapan utama, yaitu penentuan definisi dan ruang lingkup, analisis persediaan, penilaian dampak, serta interpretasi (ISO 14040:1997).

Selama ini IPAM Babat kurang memperhatikan dampak lingkungan yang dihasilkan dari proses produksi air bersih. Oleh karena itu pada penelitian ini akan dilakukan identifikasi dampak yang ditimbulkan dari proses produksi air bersih dengan menggunakan metode LCA. Fokus penelitian ini adalah penggunaan metode *Impact 2002+*, membandingkan dengan metode *Eco-Indicator 99* dan perolehan informasi dampak *global warming*. *Global warming* telah menjadi masalah pelik yang dihadapi masyarakat dunia. Tidak hanya menyebabkan perubahan iklim, *global warming* juga menimbulkan dampak yang lain yaitu berkurangnya sumber air tawar, gangguan produksi pangan, gangguan kesehatan, bencana alam, udara semakin tidak sehat, dan lain sebagainya.

MATERI DAN METODA

Tahap penelitian terdiri dari identifikasi masalah, studi literatur, studi lapangan, dan penentuan tujuan penelitian. Penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunder dalam pengolahannya.

Data primer diperoleh dari pengamatan langsung proses pengolahan air bersih di IPAM Babat dan diskusi dengan pihak operator dan penanggungjawab produksi. Data sekunder yang dikumpulkan adalah deskripsi IPAM Babat, jumlah air baku, proses pengolahan air bersih di IPAM Babat, kadar dan jenis bahan kimia yang digunakan dalam proses pengolahan air, mesin yang digunakan untuk pengolahan beserta daya setiap mesin, jumlah air bersih yang dihasilkan, limbah hasil produksi, dan data pendukung penelitian lainnya. Data pengolahan air bersih dibatasi hanya dalam 1 tahun.

Data sekunder yang telah diperoleh akan diolah dengan metode *Life Cycle Assessment* (LCA). Terdapat 4 fase pengolahan data dengan metode LCA yaitu fase *goal* dan *scope*, *Life Cycle Inventory* (LCI), *Life Cycle Impact Assessment* (LCIA), dan *Interpretation*.

Pada fase *goal* dan *scope*, *goal* yang dicapai adalah mengidentifikasi dampak lingkungan dari pengolahan air bersih. Sedangkan *scope* dalam penelitian ini adalah produksi air bersih. Data yang masuk pada fase *Life Cycle Inventory* (LCI) yaitu konsumsi bahan baku, listrik, hasil air bersih, dan limbah. Fase *Life Cycle Impact Assessment* (LCIA) diperoleh setelah data di proses dengan menggunakan *SimaPro 7* yang digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan yang dihasilkan. Informasi dampak lingkungan yang dihasilkan bergantung terhadap pemilihan metode pada *software* *SimaPro 7*. Penelitian ini memilih metode *Impact 2002+* saat data diproses pada *software*. Metode ini merupakan metode baru yang berasal dari gabungan dari metode *Impact 2002*, *CML*, *IPCC*, dan *Eco-Indicator 99*. Menurut Jolliet, O., *et al* (2003), *Impact 2002+* menghasilkan 14 kategori dampak. Empat belas kategori dampak tersebut adalah *carcinogens*, *non-carcinogens*, *resp. inorganic*, *ionizing radiation*, *ozone layer depletion*, *resp. organic*, *aquatic ecotoxicity*, *terrestrial ecotoxicity*, *terrestrial acid/nutri*, *land occupation*, *aquatic acidification*, *aquatic eutrophication*, *global warming*, *non-renewable energy*, dan *minerals*. Metode *Impact 2002+* merupakan metode untuk mendapatkan nilai komparatif antara toksisitas manusia dan eksotoksitas. Pada tahap *interpretation* berisi menginterpretasikan hasil dan menarik kesimpulan sesuai tujuan yang telah ditetapkan diawal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi air bersih IPAM Babat membutuhkan bahan baku berupa air baku atau air sungai. Selain air baku, bahan pendukung yang wajib digunakan dalam pengolahan air bersih dan yang mempengaruhi kualitas hasil air bersih adalah bahan kimia. Bahan kimia yang digunakan adalah aluminium sulfat, polimer, dan gas *chlorine*. Pengolahan air bersih IPAM Babat juga didukung oleh peralatan teknik, seperti pompa dan *blower*. Data seluruh penggunaan air baku, bahan kimia, dan listrik dari penggunaan peralatan dimasukkan pada *software*, dapat dilihat pada Gambar 1.

Products							
Known outputs to technosphere. Products and co-products							
Name	Amount	Unit	Quantity	Allocation %	Waste type	Category	
Air PDAM	4510080000	kg	Mass	63 %	not defined	Water\Industry water	
Sludge+air	2643840000	kg	Mass	37 %	not defined	Water\Industry water	
(Insert line here)							
Known outputs to technosphere. Avoided products							
Name	Amount	Unit	Distribution	SD^2 or 2*SDMin	Max	Comment	
(Insert line here)							
Inputs							
Known inputs from nature (resources)							
Name	Sub-compartment	Amount	Unit	Distribution	SD^2 or 2*SDMin	Max	Comment
Water, river		7153920000	l	Undefined			
(Insert line here)							
Known inputs from technosphere (materials/fuels)							
Name	Amount	Unit	Distribution	SD^2 or 2*SDMin	Max	Comment	
Aluminium sulphate	305700	kg	Undefined				
Chlorine, gaseous, diaphragm cell, at plant/RER S	1800	kg	Undefined				
Ammonium chloride, at plant/GLO U	55933,2	kg	Undefined				
(Insert line here)							
Known inputs from technosphere (electricity/heat)							
Name	Amount	Unit	Distribution	SD^2 or 2*SDMin	Max	Comment	
Natural gas, burned in power plant/GB U	1588809,6	kWh	Undefined				
(Insert line here)							
Outputs							

Gambar 1. Data pada *software*

Data pada Gambar 1 selanjutnya diolah *SimaPro 7* dengan metode *Impact 2002+*. Hasil pengolahan data menghasilkan *network* dan *single score*. Dari *network* diperoleh informasi terkait hubungan setiap bahan baku dan peralatan dalam proses produksi yang berpengaruh terhadap dampak lingkungan. Gambaran *network* pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2 diperoleh informasi bahwa garis merah paling tebal menggambarkan bagian dalam proses pengolahan air tidak terproses sempurna sehingga menimbulkan dampak lingkungan paling besar. Garis merah paling tebal dimiliki oleh *natural gas*. Pada penelitian ini *natural gas* mewakili penggunaan energi listrik. Energi listrik diperoleh dari penggunaan peralatan yaitu pompa dan *blower*. Jarak pengambilan air yang jauh serta peralatan yang sudah berumur membuat penggunaan listrik cukup besar. Penggunaan aluminium sulfat memberikan dampak lingkungan kedua setelah *natural gas*, dan *ammonium chloride* memberikan dampak lingkungan paling kecil.

Penggunaan *natural gas*, aluminium sulfat, dan polimer yang tidak terproses sempurna akan berdampak pada lingkungan. Untuk mengetahui dampak tersebut, diolah dengan *SimaPro 7* metode *Impact 2002+*. Dari metode *Impact 2002+*, diperoleh informasi empat belas kategori dampak lingkungan per 1 kg air yang diolah PDAM. Nilai setiap dampak lingkungan hasil kontribusi bahan kimia atau listrik dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1, tiga dampak lingkungan tertinggi akibat pengolahan air bersih adalah *non-renewable energy*, *global warming*, dan *respiratory inorganics*.

Dampak *non-renewable energy* dan *global warming* memiliki nilai tertinggi disebabkan penggunaan *natural gas* atau listrik, dan dampak *respiratory inorganics* disebabkan penggunaan aluminium sulfat.

Gambar 2. *Network* proses pengolahan air bersih

Tabel 1. Hasil *Single Score* Dampak Lingkungan Per 1 kg Air

<i>Impact category</i>	Unit	Total	Air PDAM	Aluminium sulphate	Chlorine, gaseous	Ammonium Chloride	Natural gas
Total	Pt	2,21E-8	0	8,47E-9	7,94E-11	2,62E-9	1,09E-8
<i>Carcinogens</i>	Pt	2,13E-10	0	1,56E-10	7,48E-13	4,22E-11	1,4E-11
<i>Non-carcinogens</i>	Pt	9,01E-11	0	4,55E-11	1,35E-12	3,92E-11	4,03E-12
<i>Resp. inorganics</i>	Pt	6,55E-9	0	5,33E-9	1,84E-11	5,38E-10	6,59E-10
<i>Ionizing radiation</i>	Pt	8,03E-12	0	0	5,34E-13	7,31E-12	1,88E-13
<i>Ozone layer depletion</i>	Pt	9,91E-13	0	5,33E-13	6,34E-14	1,36E-13	2,59E-13
<i>Resp. organics</i>	Pt	3,15E-12	0	1,99E-12	9,73E-15	5,37E-13	6,15E-13

<i>Impact category</i>	Unit	Total	Air PDAM	Aluminium sulphate	Chlorine, gaseous	Ammonium Chloride	Natural gas
<i>Aquatic ecotoxicity</i>	Pt	5,59E-11	0	5,4E-11	6,57E-14	1,64E-12	1,49E-13
<i>Terrestrial</i>	Pt	9,76E-11	0	1,26E-11	2,63E-12	7,66E-11	5,79E-12
<i>Terrestrial acid/nutri</i>	Pt	9,34E-11	0	6,45E-11	2,57E-13	9,71E-12	1,89E-11
<i>Land occupation</i>	Pt	4,36E-12	0	0	1,07E-13	3,81E-12	4,4E-13
<i>Aquatic acidification</i>	Pt	-	0	-	-	-	-
<i>Aquatic</i>	Pt	-	0	-	-	-	-
<i>Global warming</i>	Pt	6,68E-9	0	1,15E-9	2,39E-11	8,51E-10	4,66E-9
<i>Non-renewable</i>	Pt	8,29E-9	0	1,65E-9	3,12E-11	1,05E-9	5,55E-9
<i>Minerals</i>	Pt	2,17E-12	0	0	4,79E-14	2,01E-12	1,09E-13

Penggunaan *natural gas* atau listrik yang menyebabkan dampak *non-renewable energy* adalah ketersediaan gas, minyak, dan uranium pada tanah semakin berkurang. Pada Tabel 2 menunjukkan besarnya zat yang mempengaruhi dampak *non-renewable energy*. Gas, minyak bumi, uranium, gas alam, batu bara merupakan sumber energi tidak terbarukan, yang penggunaannya lebih cepat daripada dibuat kembali oleh alam. Menurut Jumina dan Wijaya (2012), minyak bumi merupakan sumber utama energi yang paling kritis. Perkiraan menyebutkan bahwa cadangan minyak bumi dunia akan habis dalam waktu 40 tahun lagi sedangkan batubara dan gas bumi diperkirakan akan habis dalam waktu 250 tahun dan 70 tahun.

Tabel 2. *Substane* Penggunaan Natural Gas Yang Berdampak Pada *Non-Renewable Energy*

<i>Substane</i>	Unit	Total
Gas, natural, in ground	Pt	6E-9
Uranium, 451 GJ per kg, in ground	Pt	7,66E-10
Oil, crude, 42.6 MJ per kg, in ground	Pt	3,52E-10

Penggunaan *natural gas* atau listrik yang menyebabkan dampak *global warming* adalah *carbon dioxide* hasil pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Pada Tabel 3 menunjukkan besarnya zat yang mempengaruhi dampak *global warming*. Menurut Soerjani (2007), karbon dioksida hasil lepasan pembakaran bahan bakar fosil menjadi kontributor utama (55%) pemanasan global. Pada tahun 2013, Kyung dkk melakukan penelitian tentang emisi CO₂ dari proses *water treatment plant* (WTP) konvensional. Proses WTP konvensional menggunakan listrik dan bahan bakar untuk proses unit operasi, produksi dan transportasi bahan kimia. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui total emisi CO₂ yang dihasilkan dari konsumsi listrik WTP konvensional adalah 5,1% dari emisi total keseluruhan.

Tabel 3. *Substane* Penggunaan Natural Gas Yang Berdampak Pada *Global Warming*

<i>Substane</i>	Unit	Total
Carbon dioxide	Pt	1,13E-9
Carbon dioxide, fossil	Pt	5,46E-9

Penggunaan aluminium sulfat yang menyebabkan dampak *respiratory inorganicis* adalah *sulfur oxide* dan *nitrogen oxide*. Pada Tabel 4 menunjukkan besarnya

zat yang mempengaruhi dampak *respiratory inorganicis*. Berdasarkan Sentra Informasi BPOM (2011), aluminium sulfat merupakan garam anorganik yang menimbulkan resiko bahaya pada sistem pernapasan.

Tabel 4. *Substane* Penggunaan Aluminium Sulfat Yang Berdampak Pada *Respiratory Inorganicis*

<i>Substane</i>	Unit	Total
Sulfur oxide	Pt	4,55E-9
Nitrogen oxide	Pt	1,31E-9
Particulates, < 2,5 um	Pt	2,91E-10

Empat belas dampak lingkungan dikelompokkan menjadi empat kategori dampak. Hasil empat kategori dampak disajikan pada Tabel 4. Empat kategori dampak terdiri dari:

1. *Human health: carcinogens, respiratory inorganics, ionizing radiation, ozone layer depletion, non-carcinogens.*
2. *Ecosystem quality: aquatic ecotoxicity, terrestrial ecotoxicity, aquatic acidification, aquatic eutrophication, terrestrial acid/nutr, land occupation.*
3. *Climate change: global warming.*
4. *Resources: non-renewable energy, mineral extraction.*

Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan proses pengolahan air bersih yang menimbulkan dampak paling besar disebabkan oleh penggunaan listrik, yaitu sebesar 2,21E-8 Pt. Dari Tabel 6, kategori dampak lingkungan terbesar dari pengolahan air bersih di IPAM Babat adalah *resources*. Nilai dari kategori dampak *climate change* dan *resources* juga disebabkan oleh *natural gas* atau listrik. Konsumsi listrik dalam satu tahun di IPAM Babat adalah 1.588.809,6 kWh. Konsumsi energi listrik terbesar ada pada proses pengambilan air baku. Hal ini disebabkan jarak pengambilan air cukup jauh dan peralatan yang sudah tua. Sedangkan nilai kategori dampak *human health* tertinggi disebabkan oleh aluminium sulfat, dan nilai kategori dampak *ecosystem quality* tertinggi disebabkan penggunaan amonium klorida.

Tabel 5. Nilai Empat Kategori Dampak Lingkungan Metode *Impact 2002+*

<i>Impact category</i>	Unit	Total	Air PDAM	Aluminium sulphate	Chlorine, gaseous	Ammonium Chloride	Natural gas
Total	Pt	2,21E-8	0	8,47E-9	7,94E-11	2,62E-9	1,09E-8
<i>Resources</i>	Pt	8,29E-9	0	1,65E-9	3,13E-11	1,06E-9	5,55E-9
<i>Climate change</i>	Pt	6,68E-9	0	1,15E-9	2,39E-11	8,51E-10	4,66E-9
<i>Human health quality</i>	Pt	6,87E-9	0	5,54E-9	2,11E-11	6,27E-10	6,78E-10

Tabel 6. Nilai Normalisasi Empat Kategori Dampak Lingkungan Metode *Impact 2002+*

<i>Impact category</i>	Total	Air PDAM	Aluminium sulphate	Chlorine, gaseous	Ammonium Chloride	Natural gas
<i>Resources</i>	8,29E-9	0	1,65E-9	3,13E-11	1,06E-9	5,55E-9
<i>Climate change</i>	6,68E-9	0	1,15E-9	2,39E-11	8,51E-10	4,66E-9
<i>Human health</i>	6,87E-9	0	5,54E-9	2,11E-11	6,27E-10	6,78E-10
<i>Ecosystem quality</i>	2,51E-10	0	1,31E-10	3,06E-12	9,17E-11	2,53E-11

Sebelumnya, penelitian tentang produksi air bersih dengan LCA pernah dilakukan oleh Irawati dan Andrian (2018). Dengan data yang sama, penelitian terdahulu menganalisis produksi air bersih IPAM Babat dengan LCA menggunakan *SimaPro 7*, metode *Eco-Indicator 99*. Hasil perhitungan dengan metode *Eco-indicator 99* tertuang pada Tabel 7.

Tabel 7. Nilai Normalisasi Tiga Kategori Dampak Lingkungan Metode *Eco-Indicator 99*

<i>Impact category</i>	Total	Air PDAM	Aluminium sulphate	Chlorine, gaseous	Ammonium Chloride	Natural gas
<i>Resources</i>	1,6E-8	0	1,27E-9	2,34E-11	1,82E-9	1,29E-8
<i>Human health</i>	4,12E-9	0	2,7E-9	1,47E-11	4,6E-10	9,52E-10
<i>Ecosystem quality</i>	4,24E-10	0	2,46E-10	2,54E-12	1,12E-10	6,45E-11

Perbedaan hasil perhitungan metode *Impact 2002+* dengan *Eco-indicator 99* adalah sebagai berikut:

1. Dengan metode *Impact 2002+* memberikan informasi dampak lingkungan lebih lengkap yaitu sebanyak 14 dampak lingkungan. Dari 14 dampak lingkungan dikelompokkan kembali menjadi 4 kategori dampak, salah satunya adalah memberikan informasi terkait kategori dampak *climate change (global warming)*. *Climate change* menjadi kategori dampak terbesar setelah *resources*.
2. Metode *Eco-Indicator 99* hanya memberikan informasi 11 dampak lingkungan. Dari 11 dampak lingkungan dikelompokkan hanya 3 kategori dampak, tidak memberikan informasi terkait *climate change (global warming)*. Padahal informasi *climate change* diperlukan karena dalam proses pengolahan air bersih membutuhkan listrik cukup besar. Pembangkit listrik merupakan penyumbang CO₂ terbesar, penyebab *global warming*.

Persamaan hasil perhitungan metode *Impact 2002+* dengan *Eco-indicator 99* adalah pada proses pengolahan air bersih di IPAM Babat menimbulkan dampak lingkungan terbesar pada kategori *resources* yang disebabkan oleh *natural gas* atau penggunaan listrik. Dampak lingkungan terkecil dari kegiatan pengolahan air ada pada kategori *ecosystem quality* yang disebabkan oleh aluminium sulfat

KESIMPULAN

Berdasarkan gambar *network*, bagian proses pengolahan air bersih di IPAM Babat yang belum terproses sempurna sehingga menghasilkan dampak lingkungan adalah penggunaan *natural gas* atau listrik. Penggunaan *natural gas* menjadi penyumbang terbesar pada dampak lingkungan *non-renewable energy* dan *global warming*. Penggunaan *natural gas* atau listrik secara berlebihan dan terus-menerus akan mempercepat berkurangnya bahan bakar fosil. Disamping itu pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan CO₂ yang menjadi kontribusi terbesar dalam *global warming*. Penggunaan listrik terbesar disebabkan peralatan yang sudah tua dan penggunaan pompa pengambilan air baku dengan daya besar dan jarak tempuh yang jauh.

DAFTAR PUSTAKA

- Bacon, R., 2006, *Life Cycle Assessment: Principles and Practice. Scientific Application International Corporation (SAIC)*. Ohio: National Risk Management Research Laboratory. Ohio.
- Departemen Kesehatan, 1990, *Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Gabriel, J.F., 2000, *Fisika Lingkungan*, Jakarta: Hipokrates.
- International Organization for Standardization (ISO), 1997, *Environmental Management Life Cycle Assessment-Principles and Framework-ISO 14040*. Switzerland.
- Irawati, D. Y., dan D. Adrian, 2018, Analisa Dampak Lingkungan Pada Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Dengan Metode *Life Cycle Assessment (LCA)*. *Jurnal Teknik Industri*, 19(2): 166-177.
- Joliet, O., et all. 2003, IMPACT 2002+: A New Life Cycle Impact Assessment Methodology. *The International Journal of Life Cycle Assessment*. 8(6): 324-330.
- Jumina & K. Wijaya, 2012, *Prospek Dan Potensi Renewable Energy (RES) Di Indonesia*. Pusat Studi Energi. Yogyakarta: UGM.
- Kyung, D., Kim, D., Park, N., Lee, W., 2013, Estimation of CO2 Emission from Water Treatment Plant–Model Development and Application. *Journal of Environmental Management*, 131: 74-81.
- Sentra Informasi Keracunan Nasional, 2011, *Bidang Informasi Keracunan, Pusat Informasi Obat dan Makanan*. Jakarta: Badan POM RI.
- Soerjani, dkk., 2007, *Lingkungan Hidup, Pendidikan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kelangsungan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan.

APLIKASI INTELIJENSIA BISNIS PADA PEMBERIAN BAGI HASIL (*GAINSHARING*) PEKERJA BERDASARKAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Wahyu Kanti D.C

Fakultas Vokasi Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

Email : wahyukanti@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Persaingan ketat didalam perusahaan berkaitan dengan kualitas Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari kinerja pekerja berdasarkan produktivitasnya. Produktivitas pekerja akan meningkat diiringi dengan adanya pemberian bagi hasil pekerja untuk meningkatkan motivasi pekerja. Tahapan yang dilakukan untuk mengetahui pemberian bagi hasil melalui 2 tahapan: pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pekerja menggunakan metode RELIEF, kedua yaitu membuat strategi penilaian kinerja produktivitas pekerja menggunakan metode *Decision Tree* dan algoritma C4.5 untuk membentuk pohon keputusan. Hasil yang diperoleh bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pekerja yaitu usia, kehadiran, upah yang diberikan, dan hasil produksi pekerja. Hasil strategi menggunakan *Decision Tree* menghasilkan 5 rule dengan status *reward* dan 5 rule dengan status *punishment*.

Kata kunci : *Decision Tree C4.5*, Produktivitas Tenaga Kerja, Intellijen bisnis, bagi hasil pekerja

ABSTRACT

Strict competition within the company related to the quality of Human Resources can be seen from the performance of workers based on their productivity. Worker productivity will increase accompanied by the provision of profit sharing for workers to increase workers' motivation. Stages are carried out to find out the giving of profit sharing through two stages: first, identifying the factors that influence worker productivity using the RELIEF method, second, making a strategy to evaluate worker productivity performance using the Decision Tree method and C4.5 algorithm to form decision trees. The results obtained are that the factors that affect worker productivity are age, attendance, wages given, and labor production. The results of the strategy using Decision Tree produce 5 rules with reward status and 5 rules with punishment status

Keywords: C4.5 Decision Tree, Labor Productivity, Business Intelligence, worker sharing

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi perusahaan akan saling bersaing untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). SDM adalah aset dari suatu perusahaan yang akan mempengaruhi terhadap keuntungan dan berkembang tidaknya suatu perusahaan. Kualitas SDM yang baik akan meningkatkan kualitas dari suatu perusahaan. Pemantauan yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan melakukan suatu penilaian kinerja pekerja. Menurut Kaplan, et al. (1997), pengukuran penilaian kinerja dari segi pembelajaran dan pertumbuhan terdiri dari tiga faktor yaitu kemampuan dari pekerja (*employee capabilities*), kemampuan sistem informasi (*information system capabilities*), dan motivasi pemberdayaan dan penyetaraan (*motivation, empowerment dan alignment*). Kemampuan dari seorang pekerja dapat dilihat dari produktivitas pekerja untuk menghasilkan suatu produk. Semakin tinggi pekerja menghasilkan suatu produk maka semakin tinggi keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peroduktivitas pekerja antara lain: pemberian upah, usia, masa kerja, pengalaman, pelatihan, jumlah tanggungan keluarga terhadap produktivitas pekerja (Prasetyo, 2014). Faktor lainnya yaitu, upah, usia, jam kerja, kehadiran, dan hasil produksi (Nazirza and Pouya, 2013). Menurut Doan Thi dan Karine (2014) adanya penilaian kinerja pekerja akan mempermudah pihak perusahaan untuk mengetahui kualitas produktivitas dari seorang pekerja. Sehingga nantinya akan terjadi umpan balik antara pihak perusahaan dan pekerja yang saling menguntungkan. Dimana pekerja akan memperoleh *reward* atau *punishment* tergantung pada penilaian kinerja pekerja oleh pihak perusahaan. Sedangkan, pihak perusahaan akan memperoleh keuntungan yang tinggi apabila pekerja dapat menghasilkan produk yang banyak dan berkualitas. Bagi Hasil (*gainsharing*) atau upah adalah salah satu bentuk dari hasil pencapaian kinerja pekerja yang akan mempengaruhi terhadap motivasi pekerja. Bagi hasil biasanya dalam bentuk upah tambahan atau bonus untuk pekerja sehingga pekerja akan lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik dan akan memunculkan lingkungan yang bersaing antar pekerja didalam perusahaan (Kelley and Ronald, 2007).

Pengambilan keputusan dalam penilaian kinerja pekerja dapat menerapkan aplikasi *Business Intelligence* (BI). BI bukan sebuah sistem atau produk tetapi suatu pola atau bentuk arsitektur dan koleksi operasional yang saling terintegrasi terhadap pengambil keputusan serta database yang menyediakan pelaku bisnis akan memberikan kemudahan akses kepada data bisnis lainnya. Tantangan dari penerapan aplikasi BI yaitu berhubungan erat dengan pola bisnis yang bersifat unik untuk setiap organisasi, dan juga kebijakan serta aturan bisnis yang berlaku pada suatu perusahaan. keuntungan suatu organisasi menerapkan BI antara lain pertama, meningkatkan nilai data dan informasi organisasi. Melalui pengembangan BI nantinya seluruh data dan informasi akan terintegrasi dan menghasilkan suatu pengambilan keputusan yang lengkap serta mudah dilakukan "*connect and combine*". Kedua, pemantauan penilaian kinerja menjadi lebih mudah. Ketiga, meningkatkan nilai investasi teknologi informasi. Keempat, menciptakan pegawai yang memiliki akses informasi yang baik (*well-informed workers*). Kelima, meningkatkan efisiensi biaya artinya mempermudah seseorang dalam melakukan pekerjaan, hemat waktu dan mudah pemanfaatannya. Keuntungan lainnya yang berwujud yaitu peningkatan volume penjualan dan yang tak berwujud yaitu peningkatan reputasi dari suatu perusahaan. Oleh karena itu, untuk menjastifikasi keuntungan yang diperoleh dari implementasi BI, harus dihubungkan dengan problem bisnis dan strategi bisnis perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk membuat strategi

atau aturan intelijensia bisnis yang memiliki kemampuan menganalisis faktor – faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja dan memberikan strategi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan pemberian bagi hasil berdasarkan produktivitas tenaga kerja pekerja.

Penelitian Sebelumnya.

Pemberian bagi hasil berdasarkan produktivitas oekerja dapat diketahui dengan cara membandingkan dan mengetahui pola dari adanya berbagai pengetahuan pekerja dalam bentuk usulan dan ide. Adanya usulan dan ide yang muncul antara pekerja dan pihak perusahaan akan memberikan interaksi dan komunikasi yang secara langsung berdampak positif untuk perusahaan dan juga akan memperbaiki jalinan hubungan kepercayaan antara pekerja dengan pihak perusahaan (Kim and Jeffry, 2005). Kunci keberhasilan dari pemberian bagi hasil yaitu hubungan komunikasi yang baik dan terbuka sehingga akan mempengaruhi produktivitas pekerja (Cecala, Presutti, and Liebowitz, 1989). Menurut Welbourne, Luis, and Gomez (1995), model model *Gainsharing* meliputi model *Scanlon Plan*, *Rucker Plan* dan *Improshare*.

Intelijen bisnis merupakan kumpulan informasi yang telah disaring, dikaji dan dianalisis sehingga membentuk suatu pola yang nantinya dapat ditindak lanjutin dalam suatu pengambilan keputusan. Penggunaan BI juga pernah digunakan pada layanan bank oleh nasabah pada tingkat transaksional. Kumpulan informasi atau *data mining* adalah suatu proses semi otomatis yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan *machine learning* untuk mengidentifikasi dan mengekstraksi informasi pengetahuan yang berpotensi serta berguna yang tersimpan didalam *database* besar (Rajaraman, Leskovec and Ullman, 2010). *Machine learning* merupakan ilmu algoritme peningkatan kemampuan sebuah komputer yang dilakukan dengan otomatis menggunakan *data training* (Mitchell, 1997). Secara umum, *machine learning* menggunakan penalaran berpikir secara induktif, yaitu suatu cara berpikir dengan berdasarkan pada pengalaman yang diulang-ulang.

MATERI DAN META

Penelitian ini terdapat alur metode penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

Identifikasi permasalahan

Permasalahan diidentifikasi berdasarkan studi literatur dan diskusi dengan pakar berkaitan dengan pemberian bagi hasil pekerja berdasarkan produktivitas tenaga kerja. Studi literatur dan diskusi dengan pakar menemukan kerangka dan konsep permasalahan.

Identifikasi faktor – faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja dimulai dari perumusan konsep permasalahan dan melakukan identifikasi faktor. Perumusan masalah dimulai dengan studi pustaka. Setelah perumusan masalah diperoleh maka mendiskusikan dengan manajer produksi dan mengajukan beberapa pertanyaan berkenaan dengan kebenaran informasi yang diperoleh dari studi pustaka secara interview langsung tentang produktivitas tenaga kerja di lini produksi hingga menjadi konsep permasalahan yang benar-benar real terjadi di perusahaan. Konsep

Gambar 1. MetodA Penelitian

permasalahan berisi tentang kebenaran permasalahan yang ada dan informasi berupa beberapa parameter yang menjadi faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja. Identifikasi faktor dimulai pembuatan tabel pengisian yang berisikan lima parameter yang dapat diukur. Tabel pengisian didampingi oleh supervisor produksi karena berkaitan dengan pengambilan data secara sekunder. Tabel pengisian dilakukan secara manual dimana dalam rangka mencari penilaian produktivitas tenaga kerja berdasarkan pengaruh faktor usia, pengalaman kerja, upah, kehadiran dan hasil produksi tenaga kerja. Dalam pengisian data berdasarkan informasi data dari 30 pekerja. Peneliti menyiapkan kerangka konsep permasalahan berdasarkan studi pustaka dan berdiskusi dengan pakar untuk didiskusikan pada manajer produksi.

Tabel pengisian data yang sudah terisi dilakukan pengolahan data menggunakan metode relief. Relief adalah metode perangkingan atribut berbasis instance yang secara acak mengambil sampel sebuah *instance* data dan mencari *nearest neighbor* pada *class* yang sama. Langkah – langkah teknik relief yaitu memasukkan data kusioner, melakukan normalisasi data, menghitung nilai *Nearest HIT*, *nearest MISS*, *weight* (bobot) dan merangking. Formula RELIEF sebagai berikut.

$$W_{new}(A_i) = W_{old}(A_i) \left(-(\text{diff}(x|A_i), H|A_i|^2) + ((\text{diff}(x|A_i), H|A_i|^2) \right) \quad (1)$$

$$W_{x1} > W_{x2} \rightarrow \text{select } X_1$$

Preprocessing data

Pra-proses adalah serangkaian proses yang dilakukan pada data sebelum data siap digunakan pada suatu algoritme data mining. Preprocessing data terdiri dari pengambilan dan normalisasi data. Pengambilan data pemberian bagi hasil pekerja berdasarkan produktivitas tenaga kerja. Data diperoleh dari *database* yang ada pada

perusahaan. Kelas data dibagi menjadi 2 kelas yaitu berupa keputusan akan pemberian *punishment* dan *reward* berdasarkan produktivitas tenaga kerja. Normalisasi data merupakan proses menormalkan data agar jarak antar atribut tidak jauh berbeda.

$$x_i' = \frac{x_i - \min_i\{x_i\}}{\max_i\{x_i\} - \min_i\{x_i\}} \quad (2)$$

Tranformasi Data

Proses tranformasi data adalah sebuah proses yang dilakukan untuk merubah bentuk data agar data tersebut lebih mudah diproses. Penelitian kali ini data dirubah dari data kontinu menjadi data diskret, dengan cara membagi data menggunakan metode range frekuensi, kemudian kelompok data tersebut dimisalkan menjadi data numerik.

Algoritma C4.5

Secara umum algoritme C4.5 untuk membangun pohon keputusan adalah sebagai berikut:

1. Memilih atribut sebagai akar
2. Membuat cabang untuk masing-masing nilai atribut
3. Membagi kasus dalam cabang
4. Mengulangi proses untuk masing-masing cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama

Untuk memilih atribut sebagai akar, didasarkan pada nilai *gain* tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Untuk menghitung *gain* digunakan rumus seperti tertera dalam Rumus:

$$Gain(S, A) = Entropy(S) - \sum_{i=1}^n \frac{A_i}{S} * Entropy(A_i) \quad (3)$$

Dimana : S = Kasus
 A = Atribut
 n = Jumlah partisi atribut A
 A_i = Jumlah kasus pada partisi ke-i
 S = Jumlah Kasus

Sementara itu, untuk menghitung nilai entropy dapat dilihat pada persamaan berikut ini:

$$Entropy(S) = \sum_{i=1}^n -p_i * \log_{2i} p_i \quad (4)$$

Dimana S = Himpunan kasus
 n = Jumlah partisi S
 p_i = proporsi dari S_i ke S

HASIL DAN PEMBAHASAN

Preprosesing data

Tujuan penting dari pra-proses data adalah meningkatkan kualitas data sehingga proses data mining juga menghasilkan pengetahuan baru yang lebih baik. Pra-proses data dilakukan karena dimungkinkan *data set* yang ada tidak lengkap (*missing value*),

mengandung *noise* atau *outlier*, data tidak konsisten, atau ada data yang berulang. Tugas utama dalam pra-proses data adalah pembersihan data (*data cleaning*), integrasi data (*data integration*), transformasi data (*data transformation*), reduksi data (*data reduction*), dan diskretisasi data (*data discretization*).

Identifikasi faktor – faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja.

Relief digunakan pada saat proses identifikasi faktor – faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja. Dimana data tabel pengisian iidentifikasi faktor – faktor yang berpengaruh tersebut berisikan data yang diperoleh dari data sekunder. Dimana, data penelitian dilakukan dalam rangka mencari kinerja pekerja yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja berdasarkan pengaruh faktor usia, pengalaman kerja, hasil produksi, upah dan kehadiran. Dalam penelitian ini ada 30 pekerja.

Tabel 1. Data faktor – faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja

Kehadiran (Hari)	Pengalaman Kerja (Tahun)	Umur (Tahun)	Upah (Rp)	Jaminan Kerja	Hasil Produksi (Ton)
27	1	21	607204	Ada	133
30	0	24	961058	Ada	147
25	2	34	839634	Ada	149
30	5	25	781572	Ada	149
25	5	30	957842	Tidak Ada	143
27	4	21	755220	Ada	143
29	2	22	845603	Ada	143
28	2	45	617269	Ada	146
26	2	22	912486	Tidak Ada	139
27	0	28	749502	Ada	147
26	4	32	746218	Tidak Ada	133
26	0	31	794056	Ada	148
30	3	34	701148	Ada	135
28	3	30	723870	Ada	136
29	0	27	637979	Ada	140
28	2	32	576119	Tidak Ada	148
28	3	22	646050	Ada	150
25	2	36	972143	Tidak Ada	144
29	1	40	587886	Ada	143
26	2	35	951680	Ada	149
25	4	21	887645	Tidak Ada	140
25	5	22	951680	Ada	140
28	2	37	722535	Tidak Ada	138
27	2	42	752581	Tidak Ada	142

Serangkaian proses di atas tidak selalu harus dilakukan seluruhnya, tergantung tujuan yang ingin dicapai. Pada tabel 1 menunjukkan data pemberian bagi hasil berdasarkan produktivitas tenaga kerja sebagai *dashboard* yang diperoleh dari perusahaan dan diskusi dengan pakar. *Scorecard* dai tabel 1 meliputi kehadiran, pengalaman kerja, umur, upah, jaminan kerja, hasil produksi dan kinerja perkerja. Selanjutnya adalah proses normalisasi yang dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Normalisasi Data

Kehadiran	Umur	Upah	Pengalaman Kerja	Hasil Produksi
0.4	0.2	0.11541	1	0.15
1	0	0.92887	1	0.85
0	0.4	0.64973	1	0.95
1	1	0.51626	1	0.95
0	1	0.92148	0	0.65
0.4	0.8	0.45568	1	0.65
0.8	0.4	0.66346	1	0.65
0.6	0.4	0.13855	1	0.8
0.2	0.4	0.81721	0	0.45
0.4	0	0.43498	1	0.85
0.2	0.8	0.54496	0	0.15
0.2	0	0.33137	1	0.9
1	0.6	0.38361	1	0.25
0.6	0.6	0.18616	1	0.3
0.8	0	0.04395	1	0.5
0.6	0.4	0.20471	0	0.9
0.6	0.6	0.95435	1	1
0	0.4	0.071	0	0.7
0.8	0.2	0.90731	1	0.65
0.2	0.4	0.7601	1	0.95
0	0.8	0.73247	0	0.5
0	1	0.38054	1	0.5
0.6	0.4	0.5776	0	0.4
0.4	0.4	0.44961	0	0.6

Hasil validasi data dalam metode relief diperoleh diperoleh bobot tertinggi hingga terendah. Nilai bobot usia 0,126437, nilai bobot kehadiran -0,00172, nilai bobot upah -0,01724, nilai bobot hasil produksi per tenaga kerja -0,03025 dan nilai bobot pengalaman kerja -0,1092. Dari nilai bobot 5 parameter dilakukan perangkingan dengan mengambil nilai bobot 4 yang tertinggi. Empat paramater yang memiliki bobot tertinggi adalah usia, kehadiran, upah dan hasil produksi yang memiliki pengaruh terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Decision Tree

Decision Tree adalah salah satu teknik data mining yang dapat digunakan dalam penentuan keputusan untuk menentukan pemberian reward atau punishment kepada pekerja. *output* Decision tree berupa kaidah atau aturan.

Tabel 3. Data pemberian bagi hasil berdasarkan produktivitas tenaga kerja

Kehadiran (Hari)	Pengalaman Kerja (Tahun)	Umur (Tahun)	Upah (Rp)	Jaminan Kerja	Hasil Produksi (Ton)	Kinerja	Kelas
27	1	21	607204	Ada	133	Baik	Punishment
30	0	24	961058	Ada	147	Buruk	Punishment
25	2	34	839634	Ada	149	Baik	Reward
30	5	25	781572	Ada	149	Buruk	Reward
25	5	30	957842	Tidak Ada	143	Baik	Reward
27	4	21	755220	Ada	143	Buruk	Reward
29	2	22	845603	Ada	143	Buruk	Punishment
28	2	45	617269	Ada	146	Baik	Punishment
26	2	22	912486	Tidak Ada	139	Baik	Punishment
27	0	28	749502	Ada	147	Baik	Punishment
26	4	32	746218	Tidak Ada	133	Buruk	Reward
26	0	31	794056	Ada	148	Buruk	Reward
30	3	34	701148	Ada	135	Baik	Punishment
28	3	30	723870	Ada	136	Baik	Reward
29	0	27	637979	Ada	140	Baik	Reward
28	2	32	576119	Tidak Ada	148	Buruk	Reward
28	3	22	646050	Ada	150	Buruk	Punishment
25	2	36	972143	Tidak Ada	144	Baik	Reward
29	1	40	587886	Ada	143	Baik	Punishment
26	2	35	951680	Ada	149	Baik	Reward
25	4	21	887645	Tidak Ada	140	Baik	Punishment
25	5	22	951680	Ada	140	Baik	Punishment
28	2	37	722535	Tidak Ada	138	Baik	Punishment
27	2	42	752581	Tidak Ada	142	Baik	Punishment

Tabel 4. Diskritisasi Data

Kehadiran	Pengalaman Kerja	Umur	Upah	Jaminan Kerja	Hasil Produksi	Kinerja	Kelas
Jarang hadir	Tidak Berpengalaman	Tua	Rendah	Tidak Ada	Tinggi	Baik	Punishment
Sering hadir	Berpengalaman	Tua	Sedang	Tidak Ada	Rendah	Buruk	Punishment
Jarang hadir	Tidak Berpengalaman	Tua	Rendah	Tidak Ada	Tinggi	Baik	Punishment
Sering hadir	Tidak Berpengalaman	Tua	Rendah	Ada	Sedang	Buruk	Reward
Jarang hadir	Berpengalaman	Tua	Rendah	Ada	Tinggi	Baik	Punishment
Hadir	Berpengalaman	Tua	Rendah	Ada	Rendah	Baik	Reward
Sering hadir	Tidak Berpengalaman	Tua	Sedang	Ada	Rendah	Buruk	Punishment
Jarang hadir	Berpengalaman	Tua	Sedang	Tidak Ada	Sedang	Buruk	Reward
Hadir	Berpengalaman	Muda	Sedang	Ada	Tinggi	Buruk	Punishment

Kehadiran	Pengalaman Kerja	Umur	Upah	Jaminan Kerja	Hasil Produksi	Kinerja	Kelas
Jarang hadir	Berpengalaman	Tua	Sedang	Tidak Ada	Tinggi	Buruk	Reward
Sering hadir	Berpengalaman	Tua	Tinggi	Tidak Ada	Rendah	Buruk	Reward
Jarang hadir	Tidak Berpengalaman	Muda	Rendah	Ada	Tinggi	Buruk	Reward
Hadir	Tidak Berpengalaman	Muda	Sedang	Ada	Sedang	Buruk	Punishment
Sering hadir	Tidak Berpengalaman	Tua	Rendah	Ada	Tinggi	Buruk	Reward
Hadir	Berpengalaman	Tua	Sedang	Tidak Ada	Rendah	Baik	Reward
Hadir	Tidak Berpengalaman	Muda	Sedang	Ada	Rendah	Baik	Reward
Sering hadir	Berpengalaman	Tua	Rendah	Tidak Ada	Tinggi	Buruk	Punishment
Jarang hadir	Berpengalaman	Tua	Sedang	Ada	Tinggi	Buruk	Punishment
Sering hadir	Berpengalaman	Muda	Rendah	Tidak Ada	Sedang	Baik	Reward
Sering hadir	Berpengalaman	Tua	Sedang	Ada	Rendah	Baik	Punishment
Jarang hadir	Tidak Berpengalaman	Tua	Tinggi	Tidak Ada	Rendah	Baik	Reward
Sering hadir	Tidak Berpengalaman	Muda	Rendah	Tidak Ada	Rendah	Buruk	Punishment
Sering hadir	Berpengalaman	Muda	Tinggi	Ada	Tinggi	Baik	Reward
Hadir	Berpengalaman	Muda	Sedang	Ada	Tinggi	Baik	Reward
Sering hadir	Berpengalaman	Muda	Rendah	Tidak Ada	Tinggi	Baik	Punishment
Hadir	Tidak Berpengalaman	Tua	Sedang	Ada	Rendah	Baik	Reward
Sering hadir	Berpengalaman	Muda	Rendah	Ada	Tinggi	Baik	Reward

Setelah data diinputkan, data akan ditransformasi dan diproses untuk menghasilkan pohon keputusan. Pohon keputusan akan terbentuk jika data yang diinputkan adalah data yang memang mempunyai pola tertentu dan mempunyai jumlah yang cukup besar. Gambar 3 menunjukkan bahwa terdapat 7 node yang berbentuk bulat terdiri dari pengalaman kerja, upah, hasil produksi, kinerja dan kehadiran. Daun ditandai dengan persegi empat berjumlah 12.

Gambar 2. Pohon keputusan yang terbentuk

Keterangan

Upah : Tinggi >Rp.1200.000, Sedang =Rp.1000.000 – Rp.1.200.000 Rendah <Rp.1000.000
Hasil produksi : Tinggi >Rp.350 ton , Sedang = 300 - 350 (ton), Rendah <300 ton
Kehadiran : Sering hadir = 30 hari Hadir =28 hari Jarang Hadir = 25 hari

Rule status Reward

If Pengalaman kerja = berpengalaman dan upah = tinggi THEN Reward
If pengalaman kerja = Berpengalaman dan upah rendah dan hasil produksi = sedang THEN Reward
If pengalaman kerja = Berpengalaman dan upah tinggi dan kinerja = baik THEN Reward
If pengalaman kerja = Berpengalaman dan upah rendah dan hasil produksi rendah dan kehadiran = sering hadir dan hadir THEN Reward
If tidak berpengalaman = Tidak berpengalaman dan hasil produksi tinggi dan upah = sedang THEN reward

Rule status Punishment

If Pengalaman kerja = Berpengalaman dan upah = sedang THEN punishment
If pengalam kerja = Berpengalaman dan upah rendah dan hasil produksi tinggi dan kinerja = buruk THEN punishment
If pengalaman kerja = Berpengalaman dan upah rendah dan hasil produksi rendah dan kehadiran = jarang THEN punishment
If tidak berpengalaman kerja = Tidak berpengalaman dan hasil produksi = sedang dan rendah THEN punishment
If tidak berpengalaman kerja = Tidak berpengalaman dan hasil produksi tinggi dan upah = tinggi dan rendah THEN punishment

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Strategi atau aturan inteligensia bisnis yang memiliki kemampuan menganalisis faktor – faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja menggunakan teknik RELIEF adalah usia, kehadiran, upah dan hasil produksi. Selain itu, strategi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan pemberian bagi hasil berdasarkan produktivitas tenaga kerja pekerja menggunakan *Decision Tree* menghasilkan *rule* dengan status reward berjumlah 5 dan *rule* dengan status punishment berjumlah 5

DAFTAR PUSTAKA

Cecala AB, Presutti WD, AB, dan SJ Liebowitz. 1989. *Gainsharing : A Technique To Improve Management-Employee Relations and Mine Productivity. Mining Science and Technology*. 8(2): 215-225.

- Doan Thi HH dan Karine G. 2014. Real Exchange Rate and Productivity in a Specific-factor model with skilled and unskilled labour. *Journal of Macroeconomics* 40(2014):1-15.
- Kaplan, Robert S, Norton, and David P. 1997. *Translating Strategy Into Action The Balanced Scorecard*. Havard Businee Scholl Press.Boston, Massachusetts.
- Kelley P and Ronald WH. 2007. Engaging Associates And Unleashing Productivity: The Case for Simplified Gainsharing. *Performance Improvement* Feb 2007, 46(2) page 30.
- Kim DO and Jeffry BA. 2005. Gainsharing and knowledge sharing: the effects of-labor-management co-operation. *International Journal of Human Resource Management*. 16-19 September (1564-1582).
- Kim DO. 2005. The Benefit and Costs of Employee Suggestion Under Gainsharing. *Industrial and Labor Relations Review*. 58(4): 631-652.
- Mitchell T. 1997. *Machine Learning*. Portland (US): McGraw-Hill.
- Nazirza F and Pouya N. 2013. Dynamis modelling of labor productivity in construction projects. *International Journal of Project Management*. 31(2013):903-911.
- Prasetyo Y. 2014. Analisis variabel-variabel yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja wanita pada industri tas (studi kasus pada tenaga kerja bagian produksi jahit industri tas UD.ABGIL Kec.Porong Kab.Sisoarjo). *Jurnal ilmiah mahasiswa FEB*. 2(2).
- Rajaraman A, Leskovec J, Ullman JD. 2010. *Mining of Massive Datasets*. Cambridge (GB):Cambridge University Pr.
- Welbourne TM, Luis R, and Gomez M. 1995. Gainsharing: a critical review and a future research agenda. Center for Advanced Human Resources Studies (CAHRS)

PENINGKATAN WAKTU REAKSI PADA PROSES PRODUKSI PRODUK ACRYDIC 5000X DENGAN KONSEP PDCA

¹Nur Fadilah Fatma, ²Henri Ponda, ³Muhammad Roy
Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Tangerang
[1\)nurfadilah.fatma@umt.ac.id](mailto:nurfadilah.fatma@umt.ac.id); [2\)henri_ponda@umt.ac.id](mailto:henri_ponda@umt.ac.id)

ABSTRACT

PT. PJC is a manufacturing company located in the Tangerang area. This company produces Acrylic 5000X. Where in making these products the company has a savings target in terms of time and cost. To achieve this target, the company always evaluates, one of which is related to the production process, whether it has been running effectively and efficiently. The PDCA cycle is one of the concepts used to improve the process and provide solutions to improve the company's internal process standards that aim to increase productivity. This research was conducted at PT. PJC in the Lab section by analyzing effectiveness and waste in the reaction of the Acrylic 5000X production process. From the research that has been carried out, several root problems have been found and several solutions have been established to overcome the problem of ineffectiveness and waste of the reaction process of the Acrylic 5000X product. At the end of the study, it was also stated that it was successful in getting a time savings of 5-7 hours and reducing the cost of around Rp. 200,000 in the Laboratory section.

Keyword : Quality Control, Kaizen, PDCA, 5 Why, Continuous Improvement

ABSTRAK

PT. PJC merupakan perusahaan manufaktur yang berlokasi di Daerah Tangerang. Perusahaan ini memproduksi Acrylic 5000X. Dimana dalam pembuatan produk tersebut perusahaan memiliki target penghematan dari segi waktu maupun biaya. Untuk mencapai target tersebut perusahaan selalu melakukan evaluasi salah satunya terkait proses produksi apakah sudah berjalan secara efektif dan efisien. Siklus PDCA merupakan salah satu konsep yang digunakan untuk memperbaiki proses dan memberikan solusi peningkatan standar proses internal perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas. Penelitian ini dilakukan pada PT. PJC di bagian *Lab* dengan menganalisa keefektifan dan pemborosan pada reaksi proses produksi Acrylic 5000X. Dari penelitian yang sudah dilakukan, ditemukan beberapa akar masalah dan sudah ditetapkan beberapa solusi untuk menanggulangi masalah ketidak efektifan dan pemborosan reaksi proses produk Acrylic 5000X. Di akhir penelitian juga disebutkan bahwa berhasil mendapatkan penghematan waktu selama 5 – 7 jam serta menurunkan biaya sekitar Rp 200,000 dibagian Laboratorium.

Kata kunci : Pengendalian Kualitas, Kaizen, PDCA, 5 Why, Continuous Improvement

PENDAHULUAN

Perkembangan di bidang industri manufaktur yang sangat pesat saat ini membuat para pelaku bisnis berusaha untuk terus meningkatkan pengetahuan teknologi serta memperbaiki system baik di internal maupun eksternal. Hal ini disebabkan juga oleh tingginya tingkat persaingan yang sangat ketat saat ini, Maka dibutuhkan sarana dan prasarana serta sumber daya yang kuat dan handal untuk menghadapinya.

Penerapan *kaizen* dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan-perbaikan, seperti perbaikan metode proses pembuatan produk yang dirasa kurang *effisien* dan *efektif*, baik itu di segi waktu, biaya, dan sumber daya manusianya.

Prinsip manajemen proses, sebagai salah satu pendekatan untuk manajemen industri, dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pada pelayanan kesehatan (Visser, et al., 2001; Waring and Wainwright, 2002), meskipun mungkin penggunaannya terbatas (De Vries, et al., 1999). Siklus *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) merupakan salah satu sistem manajemen kualitas, yang dipopulerkan oleh Dr. Edwards Deming, seorang ahli manajemen kualitas dari Amerika pada tahun 1950 (Schneider, 1997). Siklus PDCA telah banyak digunakan dalam sistem manajemen kualitas, khususnya dalam meningkatkan mutu/kualitas dari suatu proses produksi.

Dari berbagai perusahaan komersil baik yang memproduksi barang atau jasa biasa akan selalu melakukan perbaikan untuk memajukan perusahaannya. Hal ini dikarenakan jika pekerjaan dilakukan dengan tidak efisien dan efektif maka perusahaan melakukan pemborosan.

PT. PJC merupakan perusahaan manufaktur yang berlokasi di Daerah Tangerang. Perusahaan ini memproduksi Acrylic 5000X. Dimana dalam pembuatan produk tersebut perusahaan memiliki target penghematan dari segi waktu maupun biaya. Untuk mencapai target tersebut perusahaan selalu melakukan evaluasi salah satunya terkait proses produksi apakah sudah berjalan secara efektif dan efisien.

Kaizen

Cane (1998) dalam Paramita (2012:4) menjelaskan dalam Bahasa Jepang, *kaizen* berarti perbaikan yang berkesinambungan (*continuous improvement*). Ciri kunci manajemen *kaizen* antara lain lebih memperhatikan proses dan bukan hasil, manajemen fungsional silang dan menggunakan lingkaran kualitas dan peralatan lain untuk mendukung peningkatan yang terus menerus. *Kaizen* merupakan sebuah manajemen kegiatan sehari-hari yang sederhana bertujuan untuk melampaui peningkatan produktifitas, juga merupakan sebuah proses apabila dilakukan dengan benar akan “memanusiawikan” tempat kerja, mengurangi beban kerja yang berlebihan, dan mengajarkan orang untuk melakukan percobaan dalam pekerjaannya dengan menggunakan metode-metode ilmiah dan bagaimana belajar mengenali serta mengurangi pemborosan dalam proses kerjanya.

Pengendalian Kualitas

Pengendalian kualitas (*quality control*) menurut Dr. K. Ishikawa dalam Herawan (2011) adalah “Suatu kegiatan meneliti, mengembangkan, merancang, dan memenuhi kepuasan konsumen, memberi pelayanan yang baik dimana pelaksananya melibatkan seluruh kegiatan dalam perusahaan mulai dari pimpinan teratas sampai karyawan pelaksana.” Sedangkan menurut Vincent Gasperz dalam Ilham (2012), pengendalian kualitas adalah “Teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi standar kualitas yang diharapkan”. Diharapkan

dengan melakukan pengendalian kualitas pada proses produksi dapat menekan biaya-biaya, sehingga perusahaan dapat mereduksi biaya operasional.

Dalam pengendalian kualitas terdapat dua kelompok *tools* yang dapat digunakan untuk penyelesaian permasalahan–permasalahan yang terjadi, yaitu *QC 7 Tools* dan *New QC 7 Tools*. Kedua kelompok *tools* tersebut sangat membantu perusahaan dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi.

Konsep PDCA

Pengendalian kualitas harus dilakukan melalui proses yang terus-menerus dan berkesinambungan. Proses pengendalian kualitas tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan melalui penerapan *PDCA (plan–do–check–action)* yang diperkenalkan oleh Dr. W. Edwards Deming (dalam Fakhri: 2010), seorang pakar kualitas ternama berkebangsaan Amerika Serikat, sehingga siklus ini disebut siklus deming (*Deming Cycle/ Deming Wheel*). *PDCA* sangatlah cocok untuk dipergunakan untuk skala kecil kegiatan *continues improvement* pada memperpendek siklus kerja, menghapuskan pemborosan di tempat kerja dan produktivitas. *PDCA* seringkali dipergunakan dalam kegiatan *KAIZEN* dan *DMAIC* dipergunakan pada aktivitas *LEAN SIX SIGMA*. *PDCA* sangat cocok untuk dipergunakan untuk skala kecil kegiatan *continues improvement* untuk memperpendek siklus kerja, menghapuskan pemborosan di tempat kerja dan produktivitas. Sementara *DMAIC* akan lebih powerfull dalam hal menghilangkan varian output, kestabilan akan mutu, improve yield, situasi yang lebih komplek, struktur penghematan biaya, dan efektivitas organisasi bisnis.

Manfaat dari *PDCA* antara lain :

1. Untuk memudahkan pemetaan wewenang dan tanggung jawab dari sebuah unit organisasi.
2. Sebagai pola kerja dalam perbaikan suatu proses atau sistem di sebuah organisasi.
3. Untuk menyelesaikan serta mengendalikan suatu permasalahan dengan pola yang runtun dan sistematis.
4. Untuk kegiatan *continuous improvement* dalam rangka memperpendek alur kerja.
5. Menghapuskan pemborosan di tempat kerja dan meningkatkan produktivitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dimulai pada uji lab untuk mendapatkan parameter yang tepat sebelum di lakukannya tahap kepada implemantasi di produksi. Penelitian ini lebih memfokuskan metodologi *PDCA* untuk menghasilkan tahapan–tahapan penelitian yang sistematis sehingga hasil penelitian dapat dijadikan salah satu pengambilan keputusan. Alur penelitian ini dapat ditunjukkan pada Gambar 1.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tahapan plan

merupakan tahapan proses standar Acrylic 5000X sebelum pemotongan reaksi dan setelah terjadinya pemotongan reaksi/aging time. Langkah pertama dalam *poim plan* adalah menentukan

Gambar 1 Alur Penelitian

masalah yang akan dilakukan perbaikan dalam kaizen menggunakan metode PDCA dalam melakukan Analisa menggunakan diagram batang dan fishbone. Banyaknya produk yang diproduksi di PT PJC dengan waktu proses produksi yang melebihi 15 jam, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1 Tabel pengecekan manual

No	Nama Produk	Waktu Reaksi	Frekuensi
1	Acrydic AX17	20	24
2	Acrydic AJ5	20	25
3	Acrydic J7	18	29
4	Acrydic 56	20	26
5	Acrydic 5000X	19	31

Dari tabel 1 diakumulatiffkan menjadi diagram batang dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini

Gambar 2 Diagram batang

Maka penilitan ini akan difokuskan pada product Acrydic 5000X dikarenakan frekuensinya yang tinggi, selanjutnya dilakukan Analisa waktu reaksi product acrydic 5000X menggunakan diagram fishbone. Seperti dibawah ini:

Gambar 3 Fishbone

Dari Analisa Diagram Tulang Ikan (*fishbone*) di dapat 4 calon penyebab dominan yaitu Masalah pada suhu, Masalah katalis, Masalah aging time, Masalah N2 blow. Dalam Analisa masalah lanjutan didapat 4 faktor dari diagram fishbone yaitu faktor suhu reaksi, faktor Katalis, faktor aging time, dan faktor N2 blow. Dari ke empat faktor tersebut akan dilakukan trial pada masing masing faktor, bertujuan untuk mendapatkan faktor masalah terbesar, ini adalah hasil trial dari percobaan:

Tabel 2 Percobaan

Percobaan No. Lot	Temp		Jumlah Katalis		Aging Time		N2 Blow	
	C	Time (Hr)	Gr	Time (Hr)	AGT (Hr)	Time (Hr)	Blow	Time (Hr)
P398	110	19	74.99	19	10	19	0	19
P397	109	18	73.96	18	9	18	0	18
P396	109	20	75.96	20	10	20	0	20
P395	110	18	76.96	18	9	18	5	18
P394	110	19	74.96	19	10	19	5	19
P393	109	19	75.96	19	10	19	5	19
P392	110	19	75.96	19	10	19	5	19
P391	110	18	77.96	18	9	18	10	18
P391	110	19	75.96	19	10	19	10	19
P390	109	19	75.96	19	10	19	10	19
P398	110	18	74.96	18	9	18	10	18

Result

Syarat	$R \leq 0.714$: tidak berpengaruh pada waktu reaksi. $R \geq 0.714$: berpengaruh pada waktu reaksi			
Kesimpulan	Dari hasil perhitungan diatas didapatkan nilai korelasi $R^2= 0.1118$ ($r=0.3344$) atau kurang dari $r \leq 0.714$ maka faktor suhu tidak berpengaruh pada waktu reaksi	Dari hasil perhitungan diatas didapatkan nilai korelasi $R^2= 0.0302$ ($r=0.1737$) atau kurang dari $r \leq 0.714$ maka faktor katalis tidak berpengaruh pada waktu reaksi.	Dari hasil perhitungan diatas didapatkan nilai korelasi $R^2= 0.795$ ($r = 0.816$) atau lebih dari $r \leq 0.714$ maka faktor aging time berpengaruh pada waktu reaksi.	Dari hasil perhitungan diatas didapatkan nilai korelasi $R^2= 0.1033$ ($r = 0.3214$) atau kurang dari $r \leq 0.714$ maka faktor katalis tidak berpengaruh pada waktu reaksi

Dari keempat percobaan terhadap suhu, katalis, aging time dan N2 blow dapat disimpulkan dengan diagram pie dan tabel berikut:

Tabel 3 kesimpulan percobaan

	Nilai Kolerasi	% Kolerasi
Faktor 1	0.3344	19.3788
Faktor 2	0.1737	10.0661
Faktor 3	0.8961	51.9298
Faktor 4	0.3214	18.6524
Total	1.7256	100%

Gambar 4 Diagram Pie

Nilai % kolerasi yang paling tinggi adalah faktor 3 yaitu, Aging Time Terlalu Lama. Maka selanjutnya akan dilakukan langkah perbaikan. Dari hasil Analisa masalah lanjutan didapatkan bahwa faktor yang mempengaruhi dalam reaksi adalah faktor aging time, Dalam melakukan langkah perbaikan maka dibuat langkah perbaikan dengan menggunakan metode 5W+1H.

Tabel 4 Susunan Langkah Perbaikan (Technical Departement)

WHY ?	Proses reaksi Acrylic 5000X terlalu lama
WHAT ?	Memperpendek waktu reaksi
WHERE ?	Untuk trial : percobaan akan dilakukan di Technical yang kemudian akan diproduksi
WHEN ?	Perbaikan akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai Mei 2018
WHO ?	1. Flask test : Darusman Effendi 2. Aplikasi : M roy Marwanto 3. Aplikasi cek: Lastris Herlina 4. Analysis check : Entin Mulyasari 5. Kontrol Produksi : Salamulloh 6. Administrasi Formula : Ratna Yulianti
HOW ?	Skenario perbaikan yang akan dilakukan adalah menghasilkan reaksi cepat

Dari calon penyebab dominan tersebut maka perbaikan dilakukan pada penelitian untuk mendapatkan reaksi yang lebih cepat pada produk acrylic 5000X.

Tahapan Do

dimana Setelah menyusun langkah perbaikan maka selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan yaitu dengan mengurangi aging time dalam proses perbaikan.

1. Data proses reaksi sebelum dilakukan pemendekan reaksi.

Tabel 5 dibawah ini adalah hasil produk acrylic 5000X sebelum dilakukannya perbaikan pemendekan reaksi.

Tabel 5 Data Proses Produksi Acrylic 5000X di bagian Produksi Plant C

No Lot	P398	P397	P396	P395	P394	P393	P392	P391	P391	P390	P398
Waktu Reaksi	19	18	20	18	19	19	19	18	19	19	18
Aging Time	10	9	10	9	10	10	10	9	10	10	9

- Proses perbaikan, dilakukan percobaan selama 3 kali. yang berfokus pada aging time, dari 10 jam menjadi 5-5.5 jam seperti terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Data Proses Perbaikan

	PERCOBAAN 1	PERCOBAAN 2	PERCOBAAN 3
Tugas	Memperpendek Aging Time Dari 10 jam ke 5,5 Jam	Confrom Percobaan 1	Re-Conform Percobaan 1 & 2
Pelaksana		Muhammad Roy M	
Waktu Pelaksanaan	21-Oktober-2017	20-Nov-17	19-Desember-2017
Bentuk Pelaksanaan	Flask Test	Flask Test	Flask Test
	Jumlah Waktu Reaksi 13,5 jam	Jumlah Waktu Reaksi 13,5 jam	Jumlah Waktu Reaksi 13,5 jam
		Spesifikasi End Point	
Hasil Yang Dicapai	NV : 62,17 Vis : Z6 ⁴ - Z7 Color : <1 Appearance : Clear Kesimpulan : INSPEC	NV : 61,27 Vis : Z6 ³ - Z7 Color : < 1 Appearance : Clear Kesimpulan : INSPEC	NV : 61,54 Vis : Z63 - Z7 Color : < 1 Appearance : Clear Kesimpulan : INSPEC

Tahapan Check

Setelah melakukan langkah do dalam penelitian ini maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan terhadap apa yang telah dilakukan perbaikan. Dan melihat tingkat efisiensi dan penghematan, pada proses perbaikan, dibawah ini adalah evaluasi hasil perbaikan dengan membandingkan waktu dan biaya proses sebelum terjadinya pemendekan reaksi dan biaya proses setelah terjadinya pemendekan reaksi.

- kualitas hasil perbaikan.

Setelah dilakukan perbaikan didapatkan hasil pada reaksi proses selama 13.5 jam dalam 3 kali percobaan. Dan hasil percobaan tersebut didapatkan inspec/pass. berikut adalah tabel hasil perbaikan yang menunjukkan inspec/pass.

Tabel 7 kualitas perbaikan

	PERCOBAAN 1	PERCOBAAN 2	PERCOBAAN 3
Tugas	Memperpendek Aging Time Dari 10 jam ke 5,5 Jam	Confrom Percobaan 1	Re-Conform Percobaan 1 & 2
Pelaksana	Muhammad Roy M	Muhammad Roy M	Muhammad Roy M
Waktu Pelaksanaan	21-Oktober-2017	20-Nov-17	19-Desember-2017
Bentuk Pelaksanaan	Flask Test	Flask Test	Flask Test
	Jumlah Waktu Reaksi 13,5 jam	Jumlah Waktu Reaksi 13,5 jam	Jumlah Waktu Reaksi 13,5 jam
	Spesifikasi End Point		
Hasil Yang Dicapai	NV : 62,17 Vis : Z6 ⁴ - Z7 Color : <1 Appearance : Clear Kesimpulan : INSPEC	NV : 61,27 Vis : Z6 ³ - Z7 Color : < 1 Appearance : Clear Kesimpulan : INSPEC	NV : 61,54 Vis : Z63 - Z7 Color : < 1 Appearance : Clear Kesimpulan : INSPEC

2. Penghematan biaya

Penghematan biaya merupakan proses perhitungan biaya produksi acrylic 5000X setelah dilakukan perubahan pemendekan aging time.

Tabel 8 Total Penghematan

Deskripsi	Skala Lab			Skala Produksi
	A-5000X # S100	A-5000X #S101	A-5000X# S102	
Production Cost	290 / gr	291 / gr	292 / gr	4277 / Kg
Yield	2000 gr	2001 gr	2002 gr	4000 Kg
Reaction Time	14,5 Hours	14,5 Hours	14,5 Hours	14,5 Hours
Cost production/hours (IDR)	45,000	45,000	45,000	222,000
Cost for 19 Hours (IDR)	855,000	855,000	855,000	218,000
Penghematan				
Cost for 14,5 Hours (IDR)	652,500	652,500	652,500	719,000
Penghematan didapat (IDR)	202,500	202,500	202,500	499,000
Total Penghematan			1,755,000	1,658,000

Berdasarkan data diatas penelitian ini dapat menghemat biaya proses produksi sebesar Rp.5.499.000 pada setiap proses produksi produk Acrylic 5000X.

Tahapan Action

Setelah melakukan langkah do dan check bahwa proses produksi product Acrylic 5000X dapat menghasilkan penghematan biaya melalui pemendekan reaksi Aging time. Dimana langkah ini adalah membuat standarisasi formula product Acrylic 5000X untuk mendapatkan penghematan biaya dalam proses produksi. Dengan penghematan biaya sebesar Rp.5.499.000 utuk sekali proses produksi product Acrylic 5000X. Berikut tabel spesifikasi parameter produk setelah di standarisasi dengan mengurangi waktu aging time.

Tabel 9 Spesifikasi parameter

Exp. No	Formula Standar acrylic 5000x	Percobaan 1, percobaan ke 2 dan percobaan ke 3		
		5000X #S100	5000X #S101	5000X #S102
Reaction Condition				
Temp. (°C)	110°C	110°C	110°C	110°C
Waktu Reaksi	19 jam	13,5 jam	13,5 Jam	13,5 jam
Spesifikasi Resin				
Appearance	Clear	Clear	Clear	Clear
Non – Volatile	44 - 46	44.78	45.5	45.1
Viscosity	U - X	U – V	V - W ⁴	V - W
Acid Number	6 ± 1	7.19	6.22	6.35
Colour	1 Max	< 1	< 1	< 1

Dari table 9 diatas didapatkan bahwa product standar acrydic 5000X dengan waktu reaksi normal selama 19 jam, dapat di lakukan perbaikan penghematan waktu sebanyak 5.5 jam.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang Penerapan program Kaizen di PT Pardic Jaya Chemicals, maka diambil kesimpulan :

1. Dari penelitian yang dilakukan, dilihat bahwa proses produksi produk acrydic 5000X belum efisien dan efektif dikarenakan tingginya biaya proses produksi untuk produk acrydic 5000X
2. Penerapan *Kaizen* sudah berjalan dengan baik, terutama pada penerapan untuk mengendalikan budget produk, Seperti yang sudah diamati di bagian *research and development* dengan penghematan biaya sebesar Rp.202.500 dan untuk proses produksi dengan biaya penghematan sebesar Rp.5.499.000

DAFTAR PUSTAKA

- Darsono, 2013, Analisis Pengendalian Kualitas Produksi Dalam Upaya Mengendalikan Tingkat Kerusakan Produk, *Jurnal Ekonomi–Manajemen–Akuntansi* No. 35 / Th.XX / Oktober 2013 ISSN:0853-8778.
- Fatkhurrohmah, Arief dan Subawa, 2016, Penerapan Kaizen Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Kualitas Produk Pada Bagian Banbury PT Bridgestone Tire Indonesia. *Jurnal Administrasi Kantor*, 4(1): 14 – 31.
- Fauza, Q., dan Angga Prawira Kautsar. 2018. *Review* Artikel: *Plan-Do-Check-Act* (Pdca) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit. *Farmaka* 16 (3): 234 – 243
- Ilham, M. N., 2012, *Analisis Pengendalian Kualitas Produk Dengan Menggunakan Statistical Processing Control (SPC)*, Skripsi, Pada PT. Bosowa Media Grafika,.
- Paramita P.D. 2012. Penerapan Kaizen Dalam Perusahaan. *Jurnal Manajemen*, hal 1-11.
- Puspita D., Ariani, 2013, Analisis Pengendalian Kualitas Dengan Pendekatan P.D.C.A. (Plan-Do-Check-Act) Berdasarkan Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit Pada Rsud Dr. Adhyatma Semarang, <http://ejournals1.undip.ac.id/Index.Php>, *Diponegoro Journal Of Social And Politic*, Hal. 1-12.
- Schneider, P.D. 1997. FOCUS PDCA ensures continuous qualityimprovement in the outpatient setting. *Oncol Nurs Forum. Chinese Medical Journal*, 128(18): 966.
- Vissers, J.M.H., Bertrand, J.W.M., and De Vries, G. 2001. A Framework for Productioncontrol in Health Care Organizations. *Prod Plan Control*, 12: 591–604.
- Waring, T. and Wainwright, D. 2002. Communicating the complexity of computer-integrated operations. An innovative use of process modelling in a North East hospital Trust. *Int J Operation Product Manage*, 22: 394–41.

EVALUASI MUTU MIE BASAH DENGAN SUBSTITUSI TEPUNG PORANG DAN KARAGENAN SEBAGAI PENGENYAL ALAMI

Rini Rahayu Sihmawati, Dwi Agustiyah Rosida, Tiurma Wiliana Susanti Panjaitan

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

rinishmawati@yahoo.com

rindirahayus@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Mie merupakan produk pangan yang terbuat dari tepung terigu dan disukai masyarakat serta telah menjadi salah satu pangan alternatif pengganti nasi di Indonesia. Porang merupakan tanaman lokal Indonesia yang kaya akan pati dan karbohidrat sehingga dapat dijadikan bahan baku pangan pokok sebagai tepung yang dapat dikembangkan sebagai bahan baku substitusi tepung terigu, dan dapat digunakan sebagai bahan dasar mie. Sementara itu karagenan merupakan senyawa hidrokoloid yang diekstraksi dari rumput laut merah jenis *Euचेuma cottonii* yang berperan penting sebagai stabilisator (pengatur keseimbangan), bahan pengental, pembentuk gel, pengemulsi dan lainnya sehingga karagenan yang ditambahkan kedalam produk mi akan menghasilkan produk yang lebih lentur dan tidak mudah patah. Perlakuan yang dilakukan yaitu kombinasi antara tepung porang dan tepung karagenan dengan perbandingan P1K1 : 60% : 2% : 38% (tepung terigu: karagenan:tepung porang), P2K2 : 60% : 4% : 36% (tepung terigu : karagenan: tepung porang), P3K3 : 60% : 6% : 34% (tepung terigu : karagenan: tepung porang), P4K4 : 60% : 8% : 32% (tepung porang : tepung karagenan: tepung terigu). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan P4K4 lebih disukai panelis untuk parameter tekstur, aroma dan rasa. Sedangkan untuk parameter warna, panelis cenderung memberikan penilaian yang sama untuk semua perlakuan.

Kata Kunci : Mie, Substitusi, Porang, Karagenan, Pengenyal alami

ABSTRACT

*Noodles are food products made from wheat flour and are liked by the public. It has become one of the alternative foods as a substitute for rice in Indonesia. Besides wheat, porang or stink lily is a local Indonesian plant that is also rich in starch and carbohydrates. It can be used as raw material for staple food as a substitute for wheat flour and can be used as raw material for noodles. Meanwhile, carrageenan is a hydrocolloid compound extracted from *Euचेuma cottonii* red seaweed which plays an essential role as a stabiliser (balance regulator), thickener, gelling agent, emulsifier and others. The use of this compound into the process of making noodles will produce a product that is more flexible and not easily broken. The treatment trials carried out were a combination of wheat flour, carrageenan, and porang flour with the following comparison; P1K1 (60%: 2%: 38%), P2K2 (60%: 4%: 36%), P3K3 (60%: 6%: 34%), P4K4 (60%: 8%: 32%). The results showed that panelists preferred the P4K4 for texture, flavour and taste parameters. Whereas for colour parameters, panelists tend to give the same assessment for all treatments.*

Keywords: Noodle, Substitute, Porang, Carrageenan, Thickener

PENDAHULUAN

Menurut Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo), konsumsi tepung terigu di masyarakat Indonesia pada periode semester pertama 2018 mengalami kenaikan sebesar 5–6 % dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu faktor penting yang menyebabkan peningkatan konsumsi tepung terigu adalah karena sangat mudah diolah menjadi berbagai olahan makanan, seperti mie, roti, biskuit, martabak dan sebagainya. Selain itu pertumbuhan industri pengolahan makanan dan kuliner, seperti bakery, kafe atau restoran membuat kebutuhan tepung terigu terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi.

Melihat kondisi diatas, sedangkan tanaman gandum tidak bisa tumbuh di Indonesia, maka Indonesia harus impor atau masih bergantung dari negara lain, maka sudah selayaknya masyarakat Indonesia beralih pada komoditi lokal yang sangat melimpah dan memiliki kandungan karbohidrat yang tidak kalah dengan gandum, misalnya porang, suweg, kentang, singkong dan lain-lain, dengan demikian dapat mewujudkan tercapainya kemandirian pangan nasional.

Pergeseran pola makan masyarakat Indonesia dari pola makanan berserat tinggi ke pola makanan berserat rendah serta tinggi indeks glikemiknya, seperti produk mie basah berbahan baku tepung terigu dapat menimbulkan berbagai penyakit denegeratif seperti diabetes melitus, obesitas, jantung coroner, stroke, kolesterol tinggi, kanker usus dan wasir. Hal tersebut memberikan peluang untuk melakukan diversifikasi produk pangan khususnya produk pangan lokal dengan substitusi tepung yang asli Indonesia yang memiliki kelebihan disbanding tepung terigu, yaitu indeks glikemiknya lebih rendah serta lebih tinggi kadar serat yang terkandung dalam tepung tersebut.

Tanaman porang adalah tanaman lokal Indonesia yang dapat dikembangkan sebagai bahan pengganti tepung terigu, karena banyak mengandung pati atau karbohidrat yang cocok untuk dijadikan bahan baku pangan pokok. Kelebihan lain dari tanaman ini adalah tingginya kandungan serat terutama serat larutnya (64% dari berat kering) yang sangat baik untuk kesehatan, seperti mengurangi kadar gula darah dan kolestrol.

Menurut penelitian Panjaitan, dkk (2016), semakin tinggi penambahan tepung porang pada produk mie basah menunjukkan ketidak sukaan konsumen terhadap tekstur produk mie basah tersebut karena semakin besar substitusi tepung porang mengakibatkan menurunnya kelentingan/elastisitas mie, sehingga mie mudah putus serta meningkatkan kelengketan mie yang dihasilkan, dimana mie yang dihasilkan terlihat lebih menggumpal dan lembek dibanding tanpa penambahan tepung porang. Oleh karena itu, untuk menghasilkan mie yang menggunakan bahan dasar porang perlu dilakukan penambahan suatu bahan agar mie yang dihasilkan menjadi lebih baik (lebih elastis), alternatif bahan yang dapat ditambahkan adalah karagenan yang diekstrasi dari rumput laut merah jenis *Eucheuma cottonii*. Karagenen sering ditambahkan dalam industri makanan, obat-obatan, kosmetik maupun industri lainnya, dikarenakan manfaatnya yang cukup penting, antara lain dapat sebagai stbilisator, pengental, pembentuk gel maupun pengemulsi.

Tujuan dari percobaan ini adalah untuk pengaruh dari penambahan karagenan dan tepung porang terhadap tingkat kesukaan konsumen terhadap mie basah. Manfaat penelitian adalah dapat mendukung program pemerintah dengan mengurangi konsumsi terigu dan memanfaatkan bahan pangan lokal pengganti terigu.

Mie Basah

Mie adalah makanan yang sangat dikenal, rasanya enak serta mudah dalam penyajian sehingga digemari bagi sebagian besar masyarakat . Produk ini banyak

digunakan dalam berbagai olahan makanan, seperti mie bakso, mie kocok, mie ayam, dan lain-lain. Produk mie yang dikenal masyarakat adalah mie kering dan mie basah. Mie kering adalah produk mie yang lebih awet karena memiliki kadar air yang lebih rendah dibandingkan dengan mie basah. Mie basah yang dikenal selama ini ada yang berupa mie mentah (*raw noodle*) dan mie rebus (*cooked noodle*). Menurut Widyaningsih dan Murtini (2006), mie basah mempunyai kadar air yang cukup tinggi yaitu mencapai 52% yang disebabkan adanya proses perebusan, yang menyebabkan mie ini mudah rusak (maksimal penyimpanan 40 jam pada suhu kamar) serta memiliki rasa yang tawar, itu sebabnya mie dapat diolah dengan ditambahkan bumbu yang sesuai dengan selera .

Bahan utama dalam pengolahan mie basah antara lain : terigu, air, garam, dan minyak. Tepung terigu yang digunakan harus dengan mempertimbangkan terutama kadar protein dan kadar abunya, karena kadar protein sangat berhubungan dengan jumlah gluten, sedangkan kadar abu ikut menentukan kualitas produk mie yang dihasilkan (Retnaningsih dan Laksmi, 2005).

Bahan dan Prosedur Pengolahan Mie Basah

Tepung terigu merupakan bahan utama yang dibutuhkan untuk pengolahan mie, karena didalamnya terdapat gluten yang sangat berperan dalam membentuk tekstur mie. Berdasarkan jenis proteinnya, menurut Matz (1992) tepung terigu dapat dibedakan menjadi (a). Tepung terigu dari gandum keras (*hard wheat*), yang memiliki kandungan protein 12-18% (cocok untuk pembuatan roti dan mie), serta (b). Tepung terigu gandum lunak (*soft wheat*), yang memiliki kandungan protein 7-9%.

Tekstur mie yang diharapkan adalah kenyal / elastis dan tidak mudah putus, sehingga tepung terigu yang digunakan sebaiknya tepung terigu jenis gandum keras (*hard wheat*) yang mengandung protein (gluten) sangat tinggi (8-12%). Glutein adalah protein dalam terigu yang bersifat elastis sehingga akan mempengaruhi elastisitas dan tekstur mie (Widyaningsih dan Murtini, 2006). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Astawan (2006), tepung terigu yang dikendaki agar mutu mie menjadi bagus adalah terigu yang memiliki kadar air 14%, kadar protein 8-12%, kadar abu 0,25 – 0,60% dan glutein basah 24-36%.

Bahan lain yang juga digunakan dalam pembuatan mie antara lain (a). Air, yang berfungsi sebagai media reaksi antara gluten dan karbohidrat, dimana pati dan gluten akan mengembang dengan adanya air serta berfungsi untuk melarutkan garam dan membentuk sifat kenyal gluten; (b). Garam, memiliki banyak peranan dalam pengolahan mie, antara lain berfungsi memberi rasa, memperkuat tekstur mie, meningkatkan fleksibilitas dan elastisitas mie, dapat mengikat air, serta dapat menghambat aktivitas enzim protease dan amilase, yang mengakibatkan pasta yang dihasilkan tidak bersifat lengket serta tidak mengembang secara berlebihan (Koswara 2009),.

Selanjutnya Koswara (2009) menambahkan bahwa pengolahan mie meliputi beberapa tahap, yaitu : (1). Pencampuran, tujuannya agar hidrasi tepung dengan air berlangsung secara merata dan serat-serat gluten akan tertarik; (2). Pengistirahatan dan pembentukan lembaran, tujuannya menghaluskan serat-serat gluten dan membuat lembaran adonan; dan (3). Pemotongan dan pencetakan, pada akhir proses pembentukan lembaran, setelah dihasilkan lembaran yang tipis kemudian lembaran ini dipotong dengan lebar 1-2 mm dengan menggunakan mesin pemotong mie.

Porang

Menurut Ermiaati dan Laksmanaharja (1996), umbi porang mengandung sejenis karbohidrat yang disebut mannan. Mannan adalah senyawa polisakarida yang terdiri dari gula sederhana yang memiliki sifat antara lain : (a). bila dicampur dengan air dingin dapat membentuk massa yang kental dan lekat; (b). jika diolah akan mengembang mencapai 130-200%; (c). berbentuk gel yang kenyal dan rasanya enak dan (d). dengan senyawa tertentu (soda) bisa membentuk lapisan tipis yang keras dan kuat.

Tepung porang adalah jenis serat yang larut dalam air dan memiliki kandungan kalori yang rendah serta viskositas yang tinggi. Tepung porang dapat membentuk gel dan stabil pada kondisi panas dengan penambahan alkali ringan, berinteraksi dengan pati dan bersifat sinergi dengan kappa karagenan. Baha pengikat alami yang dapat digunakan, antara lain karagenan (Wu dan Corke, 2005).

Pada bidang industry dan kesehatan, tanaman porang memiliki manfaat yaitu pada tepung umbinya terkandung glukomanan yang sangat potensial untuk dikembangkan, karena mudah didapatkan dan dapat menghasilkan karbohidrat serta tingkat panen yang tinggi, dengan rasa yang netral sehingga dapat digunakan bersama dengan bahan baku lain pada pengolahan kue tradisional dan modern selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan lem, agar-agar, mie, tahu, kosmetik dan roti (Mamudh, 2009).

Karagenan

Ganggang merah (Rhodophyceae) adalah merupakan salah satu jenis rumput laut Indonesia yang memiliki nilai ekonomis penting, yang merupakan penghasil agar-agar dan karagenan. Beberapa jenis rumput laut penghasil agar-agar dan karagenan adalah *Graciliria* sp., *Gelidium* sp., *Gellidiopsis* sp., serta *Echeuma* sp. Rumput laut *Echeuma* sp tersebar di Kepulauan Seribu, pantai Jawa bagian selatan, Pulau Madura, Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Pantai Barat Sumatera dan Sulawesi Selatan (Anggadireja, 2006).

Karagenan komersial yang ada dipasaran umumnya dipasarkan dalam bentuk bubuk atau tepung dengan warna putih sampai agak coklat dan mempunyai kadar sulfat 22-28% (w/w). Bahan ini banyak digunakan dalam pengolahan produk pangan untuk mengubah dan menghasilkan sifat fungsional produk yang diinginkan, seperti dalam pembuatan coklat, susu, pudding, dan lain-lain. Beberapa sifat fungsional karagenan dalam produk pangan diantaranya adalah sebagai pengemulsi, pensatabil, pembentuk gel dan penggumpal (Kasim, 2004).

Karagenan memiliki sifat dasar meliputi (a). **sifat kelarutan**, dipengaruhi oleh jenis garam maupun gugus ester sulfatnya. Bentuk garam sodium sangat mudah larut dibandingkan garam potassium, selain itu juga mempunyai kemampuan dalam membentuk gel jika larutan menjadi dingin dan bersifat thermoreversible (Imeson, 2000); (b). **Viskositas**. Sedangkan yang berpengaruh terhadap viskositas ini adalah kadar kepekatan karagenan, temperature, ragam serta BM dan molekul lain. Temperatur yang tinggi akan berpengaruh terhadap viskositas sehingga menjadi turun dan terjadi dipolimerisasi dan degradasi karagenan (c). **Pembentukan gel** (sifat elastis dan kekakuan). Karagenan kappa maupun iota mempunyai kemampuan membentuk gel pada saat larutan panas menjadi dingin, karena mempunyai gugus 3,6 anhidrogalaktosa. Perbedaan jenis, jumlah dan tempat gugus sulfat akan berpengaruh terhadap proses terbentuknya gel. Potensi terbentuknya gel serta viskositas karagenan akan menurun sejalan menurunnya pH, dimana ion H⁺ berperan dalam hidrolisis ikatan glikosida pada karagenan (Angka dan Suhartono, 2000); serta (d). **pH**, larutan karagenan

memiliki stabilitas pH 9 dan terhidrolisis di bawah pH 3,5. Hidrolisis asam akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Viskositas larutan karagenan akan menurun pula apabila pHnya diturunkan di bawah pH 4.3. Terbentuknya gel pada pH rendah bersifat tidak mudah dihidrolisis sehingga tidak dapat diterapkan dalam pengolahan makanan (Prasetyowati dkk, 2008).

Menurut Distantina dkk (2009), karagenan mempunyai sifat fungsional yaitu sebagai stabilisator yang sangat baik, dan dapat digunakan sebagai pengikat, pelindung hidrokoloid, menghambat sineresis dan sebagai flocculating agent, sehingga karagenan banyak dipergunakan untuk memperbaiki tekstur dan kestabilan pangan. Penambahan karagenan sebesar 0.01–0.05% pada olahan es krim akan mencegah terjadinya pengendapan susu dan coklat serta dapat menambah kekentalan lemak. (Winarno, 2008).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Laboratorium Industri Pangan Politeknik 17 Agustus 1945 Surabaya pada bulan Desember 2018 hingga bulan Januari 2019. Perlakuan yang diteliti adalah kombinasi antara tepung terigu, tepung karagenan dan tepung porang, dengan perbandingan sebagai berikut:

- P1K1 : 60 % : 2 % : 38% (tepung terigu : karagenan : tepung porang)
- P2K2 : 60% : 4% : 36% (tepung terigu : karagenan : tepung porang)
- P3K3 : 60 % : 6% : 34% (tepung terigu : karagenan : tepung porang)
- P4K4 : 60 % : 8% : 32% (tepung terigu : karagenan : tepung porang)

Parameter yang diamati atau yang diuji adalah uji organoleptik, meliputi tekstur, warna, rasa dan aroma produk mie basah. Untuk pengujian organoleptik dilakukan dengan menggunakan uji kesukaan oleh panelis (Hedonic Scale Scoring oleh Larrmond, 1994). Uji organoleptik ini diujikan terhadap 26 orang panelis dengan skala 1-5, kategori nilai yang diujikan sebagai berikut :

Sangat Suka	: skala 5
Suka	: skala 4
Netral	: skala 3
Tidak Suka	: skala 2
Sangat Tidak Suka	: skala 1

HASIL DAN PEMBAHASAN

TEKSTUR

Penilaian tingkat kesukaan konsumen terhadap tekstur mie basah dengan cara menilai kehalusan, kekenyalan serta kemudahan patah dari mie tersebut. Hasil penilaian panelis terhadap tekstur mie dapat di lihat pada table 1 dan gambar 1 di bawah ini.

Tabel 1. Persentase Penilaian Panelis Terhadap Tekstur Mie

SKOR TEKSTUR	P0K0	P1K1	P2K2	P3K3	P4K4
5	11.5	3.8	3.8	0.0	0.0
4	61.5	46.2	50.0	53.8	53.8
3	23.1	26.9	26.9	23.1	23.1
2	0	23.1	19.2	19.2	23.1
1	0	0.0	0.0	3.8	0.0

Gambar 1. Histogram Persentase Kesukaan Panelis terhadap Tekstur mie

Respon kesukaan panelis tertinggi terhadap tekstur mie basah masih didominasi pada mie yang berbahan baku tepung terigu tanpa penambahan porang dan karagenan (kontrol), akibat kandungan gluten yang cukup tinggi pada tepung terigu. Glutein adalah protein dalam terigu yang memiliki sifat elastis sehingga akan mempengaruhi elastisitas dan tekstur mie (Widyaningsih dan Murtini, 2006).

Semakin sedikit penambahan tepung porang yang diikuti dengan semakin banyaknya karagenan yang ditambahkan dalam pembuatan mie menunjukkan adanya peningkatan persentase panelis yang menyukai mie basah tersebut. Penilaian kesukaan panelis ini didasarkan pada tingkat kekenyalan dan adanya putus mie yang telah dimasak. Substitusi tepung terigu dengan tepung porang menyebabkan sifat elastisitas mie menurun karena kandungan gluten berkurang, namun dengan penambahan semakin banyak karagenan, yaitu sebanyak 6% pada perlakuan P3K3 menunjukkan persentase panelis terbanyak yang menyukai tekstur mie selain kontrol (P0K0). Menurut Winarno (2002), tekstur mie basah ini sangat berhubungan dengan adanya gluten yang terbentuk akibat interaksi antara protein glutenin dan gliadin. Penambahan karagenan dalam mie basah akan meningkatkan kekenyalan, karena karagenan mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan makromolekul seperti protein yang dapat mempengaruhi pembentukan gel, sehingga tekstur mie yang dihasilkan semakin bagus. Selain itu, menurut Trisnawati dan Nisa (2015) karagenan juga mempunyai kemampuan mengikat

air, sehingga dapat memperbaiki tekstur mie yang tersubstitusi *Mocaf* yang mengandung gluten sangat rendah.

Proses pemasakan (perebusan) juga akan mempengaruhi tekstur mie. Pada saat mie mengalami perebusan akan terjadi proses gelatinasi dan koagulasi protein, sehingga mie yang dihasilkan akan menjadi kenyal dan kompak. Proses gelatinasi adalah proses melelehnya pati sehingga terjadi lapisan tipis pada permukaan mie serta akan meningkatkan daya cerna pati dan mempengaruhi daya rehidrasi mie (Astawan, 1999)

WARNA

Penilaian panelis terhadap produk warna dari mie yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 2. Persentase Penilaian Panelis Terhadap Warna Mie

SKOR WARNA	P0K0	P1K1	P2K2	P3K3	P4K4
5	15.4	0.0	0.0	0.0	3.8
4	57.7	42.3	42.3	30.8	38.5
3	19.2	42.3	42.3	42.3	34.6
2	3.8	15.4	7.7	23.1	19.2
1	3.8	0.0	7.7	3.8	3.8

Gambar 2. Histogram Persentase Penilaian Panelis Terhadap Warna Mie

Berdasarkan persentase penilaian panelis terhadap warna mie pada Tabel dan Gambar diatas, menunjukkan kesukaan panelis terhadap warna mie karagenan masih didominasi oleh mie berbahan baku tepung terigu tanpa penambahan karagenan dan tepung porang, yaitu pada perlakuan kontrol (dipilih oleh 57.7 % panelis), hal ini disebabkan karena mie dengan warna kuning cerah sudah sangat populer dikalangan panelis. Walaupun demikian mie dengan penambahan karagenan dan tepung porang warnanya masih banyak disukai oleh konsumen. Hal ini disebabkan karena belakangan

ini di pasaran sudah banyak ditemui mie dengan aneka warna, seperti mie bayam yang berwarna hijau, mie wortel berwarna orange, sehingga mie porang yang warnanya coklat disukai oleh 30-40% panelis.

AROMA

Penilaian panelis terhadap aroma mie yang dapat dilihat pada Table 3 dan histogramnya pada Gambar 3

Tabel 3. Persentase Penilaian Panelis Terhadap Aroma Mie

SKOR AROMA	P0K0	P1K1	P2K2	P3K3	P4K4
5	23.1	0.0	0.0	3.8	3.8
4	38.5	42.3	19.2	23.1	34.6
3	26.9	34.6	42.3	30.8	46.2
2	11.5	23.1	38.5	38.5	11.5
1	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8

Gambar 3. Histogram Persentase Penilaian Panelis Terhadap Aroma Mie

Data dan histogram diatas menunjukkan bahwa penambahan porang dan karagenan masih disukai oleh 19-35% panelis, namun yang paling disukai adalah mie dengan penambahan porang paling sedikit yaitu perlakuan P4K4 (penambahan porang sebesar 32%) yang disukai oleh 35% panelis. Ada kecenderungan dari panelis, semakin banyak porang yang ditambahkan (substitusi) menyebabkan aroma mie basah semakin tidak disukai oleh konsumen, hal ini disebabkan karena aroma tepung porang agak apek dibandingkan tepung terigu.

RASA

Penilaian kesukaan panelis terhadap rasa dari produk mie yang dihasilkan, dapat dilihat pada Tabel 4 dan histogramnya dapat dilihat pada Gambar 4. dibawah ini.

Tabel 4. Persentase Penilaian Panelis Terhadap Rasa Mie

SKOR RASA	P0K0	P1K1	P2K2	P3K3	P4K4
5	7.7	3.8	3.8	0.0	0.0
4	76.9	11.5	26.9	26.9	57.7
3	11.5	46.2	42.3	46.2	26.9
2	3.8	30.8	23.1	19.2	11.5
1	0.0	7.7	3.8	7.7	3.8

Gambar 4. Histogram Persentase Penilaian Panelis Terhadap Rasa Mie

Penilaian panelis terhadap rasa mie basah menunjukkan bahwa mie basah tanpa penambahan tepung porang dan karagenan masih disukai oleh sebagian besar konsumen, yaitu disukai 76,9 % panelis. Hal ini disebabkan karena mie basah tanpa penambahan tepung porang dan karagenan rasanya relatif lebih gurih dibandingkan mie basah dengan penambahan porang dan karagenan yang rasanya agak hambar dan aromanya agak apek sehingga cenderung tidak disukai oleh panelis.

Dari Gambar 4 juga terlihat bahwa semakin sedikit penambahan tepung porang dan semakin banyak karagenan, rasa mie basah semakin disukai oleh panelis. Hal ini ditunjukkan oleh perlakuan P4K4 (porang 32% dan karagenan 8%) disukai oleh 57.7% panelis, sementara perlakuan P1K1 (porang 38% dan karagenan 2%) hanya disukai oleh 11.5% panelis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dari parameter tekstur, aroma dan rasa, perlakuan P4K4 (substitusi tepung porang 32% dan karagenan 8%) cenderung disukai oleh sebagian besar panelis
2. Dari parameter warna, panelis cenderung memberikan penilaian yang sama untuk semua perlakuan, baik P1K1, P2K2, P3K3 maupun P4K4

Saran

Berdasarkan kajian terhadap hasil mie basah dengan penambahan tepung porang dan karagenan sebagai pengental, maka yang perlu dilakukan penelitian kembali dengan melakukan uji kandungan kimia (analisis proximat).

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, 2016, *Carrageenan/Karagina* <http://karaindo.com/id/carrageenan> diakses tanggal 27 Pebruari 2016.
- Anggadiredja, J.T., Zatnika, A, Purwoto H, Istini S. 2006. *Rumput Laut*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Angka, S. L., dan M. T. Suhartono, 2000, *Bioteknologi Hasil Laut. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan*, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Astawan, M., 1999, *Membuat Mie dan Bihun*. Panebar Swadaya. Jakarta.
- Distantina, 2010, *Proses Ekstaksi Karagenan dari Eucheuma Cottoni*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Ermiaati dan MP. Laksamanaharja, 1996, Manfaat Iles-iles (*Amorphopolos* spp) sebagai Bahan Baku Makanan & Industri. *Jurnal Peneliotian & Pengembangan Pertanian XV(3)*: 74-80
- Imeson AP, 2000, Carragenan. Di dalam: Phillips GO, Williams PA (Eds). *Handbook of Hydrocolloids*. Boca Raton: CRC Press.
- Kasim, S.R., 2004, *Pengaruh Perbedaan Konsentrasi dan Lamanya Waktu Pemberian Rumput Laut E. cottoni Terhadap Kadar Lipid Serum Darah Tikus*. Universitas Brawijaya, Malang
- Koswara, 2009, *Teknologi Pengolahan Mie*. eBookPangan.com, diakses tanggal 27 Pebruari 2016.
- Larmond E. 1994. *Metoda Pengujian Bahan Pangan Secara Sensoris*, Terjemahan oleh : Susrini Idris, PS Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang
- Mamudh. R., 2009, *Melihat Budidaya Iles-iles di Hutan Ketapanrame* .
- Matz, S.A., 1992, *Bakery Technology and Engineering*, 3rd Ed., Pan-tech International Inc.Texas
- Panjaitan, T. W. S., Rosida D.A, Widodo R., 2016, *Aspek Mutu dan Tingkat Kesukaan Konsumen Terhadap Produk Mie Basah Dengan Substitusi Tepung Porang*. Laporan Hasil Penelitian. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Prasetyowati, dkk., 2008, Pembuatan Tepung Karaginan Dari Rumput Laut (*Eucheuma Cottonii*) Berdasarkan Perbedaan Metode Pengendapan. *Teknik Kimia*. 2(15): 27-33
- Retnaningsih, Ch., dan L. Hartayanti, 2005, *Aplikasi Tepung Iles-iles (Amorphophalus konjac) sebagai Pengganti Bahan Kimia Pengental pada Mie Basah : Ditinjau dari Sifat Fisikokimia dan Sensoris*, Laporan Penelitian Pemula, Fakultas Teknologi Pertanian. Universitas Katolik Soegijopranata Semarang.

- Trisnawati, M.I., dan Nisa F.C., 2015, Pengaruh Penambahan Konsentrat Protein Daun Kelor dan Karagenan terhadap kualitas mie Kering Tersubstitusi Mocaf, *Jurnal Pangan dan Agroindustri* 3(1): 237-247.
- Widyaningsih. T. D., dan E. S. Murtini, 2006, *Pengolahan Pangan Masa Kini*. <http://www.e-dukasi.net/trubus> Agrisarana, diakses tanggal 27 Pebruari 2016.
- Winarno, FG., 2008, *Kimia Pangan*, Jakarta: M-Brio Pres
- , 2002. *Pangan dan Gizi*, Teknologi dan Konsumen, Gramedia Puistaka Utama, Jakarta.
- Wu, J.P., dan Corke H., 2005, Quality of dried white salted noodles affected by microbial transglutaminase. *J Sci Food Agr* 85:2587-2594. DOI:0.1002/jsfa.2331.

Volume 16 Nomor 1 April 2019

HEURISTIC
JURNAL TEKNIK INDUSTRI
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

